

ANAIS

SIFAM

III SIMPÓSIO DE FÍSICA APLICADA À MEDICINA

DOI: 10.5281/zenodo.10198520

SUMÁRIO

AVALIAÇÃO DOS PROTETORES DE BISMUTO EM EXAMES DE TC: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	6
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS FUNCIONAIS HÍBRIDOS CONSTITUÍDOS POR NANOCOMPÓSITOS DE ARGILA/PROTOPORFIRINA	15
DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS FUNCIONAIS HÍBRIDOS FOTOLUMINESCENTES CONSTITUÍDOS POR NANOCOMPÓSITOS DE HALOISITA/PROTOPORFIRINA E CAULINITA/PROTOPORFIRINA.	23
ESTUDO DA FOTODEGRADAÇÃO DE BLENDA POLIMÉRICAS FOTOLUMINESCENTES COMPOSTAS POR RESINA EPOXI E MEH-PPV	32
USO DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO EM ABORDAGENS HOSPITALARES ENVOLVENDO FÍSICA MÉDICA: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA	40

COMISSÃO ORGANIZADORA

ANA CLARA SAMPAIO - PET FÍSICA MÉDICA
BEATRIZ NATIELLI - PET FÍSICA MÉDICA
DOUGLAS PEREIRA - PET FÍSICA MÉDICA
GIOVANNA SALUSTIANO - PET FÍSICA MÉDICA
JESSICA HATAYAMA - PET FÍSICA MÉDICA
LUIS EDUARDO FERREIRA - PET FÍSICA MÉDICA
MATHEUS DA COSTA SOARES- PET FÍSICA MÉDICA
IGOR PRATIS DE OLIVEIRA -PET FÍSICA MÉDICA
WALLIFER RODRIGUES DE LIMA -PET FÍSICA MÉDICA
WILBERT NAVARRO PEREZ -PET FÍSICA MÉDICA
PROF. DR. DIEGO MERIGUE CUNHA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, TUTOR DO PET FÍSICA MÉDICA

COMISSÃO CIENTÍFICA

PROF. DR. ANA PAULA PERINI - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
ME. GUILHERME HENRIQUE SOUSA ALVES - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
ME. MONIQUE FRANÇA E SILVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PROF. WILLIAM DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PROF. LUCAS WILIAN GONÇALVES DE SOUZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PROF DIEGO MERIGUE DA CUNHA- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
ME. SAMARA PAVAN SOUZA- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

APRESENTAÇÃO DO EVENTO

O III Simpósio de Física Aplicado à Medicina (SIFAM) surgiu como uma iniciativa do PET Física Médica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a fim de proporcionar um evento para que estudantes de Física Médica, assim como profissionais e professores do ramo de Física aplicada à Medicina pudessem interagir e trocar conhecimentos.

Na terceira edição do evento, o SIFAM contou com 6 palestras, com palestrantes regionais e de outros estados do país. Este ano, o evento foi realizado em formato totalmente presencial, onde permitiu uma maior interação entre os palestrantes e participantes.

Ao todo, o evento contou com 6 palestras e um minicurso, contribuindo para uma maior integração entre todos os participantes. Nesta edição, o SIFAM contou com a participação efetiva de 162 pessoas credenciadas na plataforma Even3.

PALESTRAS REALIZADAS

SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO NA FÍSICA MÉDICA: UMA INTRODUÇÃO – LUCAS WILIAN GONÇALVES DE SOUZA

INCERTEZAS NO PROCESSO DE RADIOCIRURGIA E COMO MITIGA-LOS ATRAVÉS DO USO DE AUTOMOÇÃO E IA-GUILHERME PAVAN

A FÍSICA COMO UM PROPULSOR DE OPORTUNIDADES E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE - WALMOLLI GERBER JR.

BEM VINDO AO MUNDO ELEKTA- WALDEMAR BRAMBILLA JUNIOR

CARACTERÍSTICAS DE UM ACELERADOR LINEAR UTILIZADO PARA RADIOCIRURGIA INTRA E EXTRA CRANIANA- ANDERSON MARTINS PÁSSARO

PLANEJAMENTO SBRT- VICTOR LUIZ RIBEIRO

MINICURSOS

DOSIMETRIA PESSOAL NA PRÁTICA –PAULA DUARTE CORREIA

TRABALHOS APRESENTADOS

AValiação dos Protetores de Bismuto em Exames de TC: Revisão Bibliográfica

EVALUATION OF BISMUTH PROTECTORS IN CT SCANS

WALTER JUNIOR SIEPIERSKI¹, ANA PAULA PERINI² E LUCIO PEREIRA NEVES²

¹ PROGRAMA DE PÓS, GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA (PPGEB-FEELT), UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA, BRASIL

² INSTITUTO DE FÍSICA (INFIS) E PROGRAMA DE PÓS, GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA (PPGEB/FEELT), UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA, BRASIL

RESUMO

A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) É UMA ÁREA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NA MEDICINA DEVIDO À AQUISIÇÃO RÁPIDA DE IMAGENS COM ALTA RESOLUÇÃO. ESTIMA-SE QUE A TC REPRESENTA UMA PARCELA SIGNIFICATIVA DAS EXPOSIÇÕES MÉDICAS A RAIOS-X, CONTRIBUINDO COM UMA QUANTIDADE DE DOSE DE RADIAÇÃO CONSIDERÁVEL NA POPULAÇÃO. PARA REDUZIR A DOSE DE RADIAÇÃO EM ÁREAS SENSÍVEIS, COMO O CRISTALINO, A TIREOIDE, A MAMA E AS GÔNADAS, PESQUISADORES TÊM INVESTIGADO A APLICAÇÃO DE PROTEÇÕES DE BISMUTO DURANTE EXAMES DE TC. OS DADOS OBTIDOS NESTE TRABALHO, POR MEIO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA REFORÇAM A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE REDUZAM A EXPOSIÇÃO AO MÁXIMO SEM COMPROMETER A QUALIDADE DO EXAME, COMO AS PROTEÇÕES DE BISMUTO, ESPECIALMENTE EM EXAMES PEDIÁTRICOS DEVIDO A MAIOR SENSIBILIDADE A RADIAÇÃO DO QUE OS ADULTOS, E NESSE CONTEXTO QUE A SIMULAÇÃO MONTE CARLO DESEMPENHA UM PAPEL IMPORTANTE NA AVALIAÇÃO DAS DOSES ABSORVIDAS NOS ÓRGÃOS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PRECISAS. O MÉTODO MONTE CARLO É FUNDAMENTAL PARA ESSE TIPO DE ESTUDO, POIS PERMITE A CRIAÇÃO E REPLICAÇÃO DE CENÁRIOS VIRTUAIS COM RESULTADOS BASTANTE PRECISOS E POUCAS DIVERGÊNCIAS COM RELAÇÃO A EXPERIMENTOS REAIS, SEM A NECESSIDADE DA IRRADIAÇÃO DE SERES HUMANOS PARA OS ESTUDOS.

PALAVRAS-CHAVE: PROTEÇÃO RADIOLÓGICA. EXAMES DE TC. PEDIATRIA. BISMUTO.

ABSTRACT

COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) IS AN AREA OF EXTREME IMPORTANCE IN MEDICINE DUE TO THE RAPID ACQUISITION OF HIGH-RESOLUTION IMAGES. IT IS ESTIMATED THAT CT ACCOUNTS FOR A SIGNIFICANT

PORTION OF MEDICAL X-RAY EXPOSURES, CONTRIBUTING A CONSIDERABLE AMOUNT OF RADIATION DOSE TO THE POPULATION. TO REDUCE THE RADIATION DOSE IN SENSITIVE AREAS, SUCH AS THE LENS, THYROID, BREAST AND GONADS, RESEARCHERS HAVE INVESTIGATED THE APPLICATION OF BISMUTH SHIELDS DURING CT SCANS. THE DATA OBTAINED IN THIS WORK, THROUGH THE BIBLIOGRAPHIC REVIEW, REINFORCE THE IMPORTANCE OF APPLYING TECHNIQUES THAT REDUCE EXPOSURE TO THE MAXIMUM WITHOUT COMPROMISING THE QUALITY OF THE EXAM, SUCH AS BISMUTH PROTECTIONS, ESPECIALLY IN PEDIATRIC EXAMS DUE TO GREATER SENSITIVITY TO RADIATION THAN THE ONES ADULTS, AND IN THIS CONTEXT THAT MONTE CARLO SIMULATION PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN THE EVALUATION OF ABSORBED DOSES IN THE ORGANS, PROVIDING ACCURATE INFORMATION. THE MONTE CARLO METHOD IS FUNDAMENTAL FOR THIS TYPE OF STUDY, AS IT ALLOWS THE CREATION AND REPLICATION OF VIRTUAL SCENARIOS WITH VERY ACCURATE RESULTS AND FEW DIFFERENCES IN RELATION TO REAL EXPERIMENTS, WITHOUT THE NEED TO IRRADIATE HUMAN BEINGS FOR THE STUDIES.

KEYWORDS: RADIATION PROTECTION. CT SCANS. PEDIATRICS. BISMUTH.

INTRODUÇÃO

A IMAGIOLOGIA, ESPECIALMENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) UTILIZADA PARA EXAMES PEDIÁTRICOS É UMA ÁREA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NA MEDICINA DEVIDO A AQUISIÇÃO E O PROCESSAMENTO RÁPIDOS DAS IMAGENS, JUNTAMENTE COM A RESOLUÇÃO ALCANÇADA, E ISSO TÊM LEVADO A UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NO USO DA TC NOS ÚLTIMOS ANOS. NO ENTANTO, ESSE CRESCIMENTO TAMBÉM TROUXE CONSIGO PREOCUPAÇÕES EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO E À DOSE DE RADIAÇÃO RECEBIDA PELOS PACIENTES (CHANG, 2010; PERISINAKIS, 2005).

ESTIMA-SE QUE A TC REPRESENTA 11% DE TODOS OS EXAMES DE RAIOS-X DIAGNÓSTICOS, CONTRIBUINDO COM DOSES DE 67% ATÉ 80% DA QUANTIDADE TOTAL DE DOSE DE RADIAÇÃO NA POPULAÇÃO EM GERAL. SÃO REALIZADOS EM BEBÊS E CRIANÇA DE ATÉ 15 ANOS, APROXIMADAMENTE 6% DE TODOS OS EXAMES DE TC, UMA PORCENTAGEM RELATIVAMENTE BAIXA, MAS QUE DEVE SER LEVADA EM CONTA DEVIDO À ALTA RADIOSSENSIBILIDADE NESTA FAIXA ETÁRIA E OS RISCOS ASSOCIADOS A EXPOSIÇÕES A RADIAÇÃO IONIZANTE (ICRP, 2000; OKUNO, 2016; SIMÕES, 2013).

ESSES NÚMEROS DESTACAM A CRESCENTE IMPORTÂNCIA DA TC NA MEDICINA MODERNA, PORÉM TAMBÉM RESSALTAM A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO E DE OTIMIZAR AS DOSES DE RADIAÇÃO UTILIZADAS NOS EXAMES, ESPECIALMENTE QUANDO ENVOLVEM PACIENTES PEDIÁTRICOS. A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS RISCOS E BENEFÍCIOS DA TC E A ADOÇÃO DE PROTOCOLOS DE DOSE REDUZIDA SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DESSES PROCEDIMENTOS DE IMAGEM.

VÁRIOS PESQUISADORES INVESTIGARAM A APLICAÇÃO DE PROTEÇÕES DE BISMUTO EM ADULTOS E CRIANÇAS COMO UMA FORMA DE REDUZIR A DOSE DE RADIAÇÃO EM ÁREAS MUITO SENSÍVEIS COMO O CRISTALINO, A TIREOIDE, A MAMA E AS GÔNADAS, AO MESMO TEMPO EM QUE SE MANTÉM A QUALIDADE DA IMAGEM DURANTE EXAMES DE TC (ICRP, 2000). ESTE TIPO DE BLINDAGEM TEM POR OBJETIVO A PROTEÇÃO DESSES ÓRGÃOS QUE ESTÃO LOCALIZADOS NA REGIÃO DE INTERESSE, MAS DEVEM SER PRESERVADOS AO MÁXIMO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE.

PARA CÁLCULOS DE AVALIAÇÃO DAS DOSES ABSORVIDAS NOS ÓRGÃOS É BASTANTE EMPREGADO O MÉTODO MONTE CARLO, UMA TÉCNICA ESTATÍSTICA E COMPUTACIONAL USADA PARA RESOLVER PROBLEMAS COMPLEXOS ATRAVÉS DE SIMULAÇÕES. ELE ENVOLVE A GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS PARA MODELAR SITUAÇÕES REAIS E ESTIMAR RESULTADOS PROVÁVEIS. ESSE MÉTODO

PERMITE A OBTENÇÃO DE APROXIMAÇÕES NUMÉRICAS PARA PROBLEMAS QUE PODEM NÃO TER SOLUÇÕES ANALÍTICAS FACILMENTE CALCULÁVEIS. PORTANTO, ESTE TRABALHO BUSCA AVALIAR A IMPORTÂNCIA DA BLINDAGEM DE BISMUTO PARA ÓRGÃOS SENSÍVEIS, E COMPARAR OS RESULTADOS ENCONTRADOS POR SIMULAÇÕES REAIS E COMPUTACIONAIS.

OBJETIVOS

O PRESENTE ESTUDO TEM COMO OBJETIVO A REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE ESTUDOS QUE OBTIVERAM, POR MEIO DE SIMULAÇÕES MONTE CARLO, VALORES A RESPEITOS DA EFICÁCIA DOS PROTETORES DE BISMUTO NA REDUÇÃO DE DOSE EM REGIÕES MAIS SENSÍVEIS A RADIAÇÃO DURANTE EXAMES DE TC EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, VISANDO A DIMINUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO. A EFEITO DE COMPARAÇÃO, EM ALGUNS ESTUDOS FORAM APRESENTADOS VALORES OBTIDOS POR SIMULAÇÃO MONTE CARLO E COM USO DE OBJETOS SIMULADORES.

MATERIAIS E MÉTODOS

ESTE TRABALHO FOI REALIZADO POR MEIO DE BUSCAS DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EM PLATAFORMAS CIENTÍFICAS COMO: *SCIENCE DIRECT*, *PUBMED*, *GOOGLE SCHOLAR*, *SPRINGER*, *EUROPE PMC*, *ELSEVIER*, *SCIELO* ENTRE OUTRAS. ALGUMAS PALAVRAS CHAVE PARA ENCONTRAR TRABALHOS RELACIONADOS AO TEMA FORAM: EXAMES DE TC, BLINDAGEM DE BISMUTO, PACIENTES PEDIÁTRICOS E REDUÇÃO DE DOSE. ESTES TERMOS TAMBÉM FORAM PESQUISADOS EM INGLÊS COMO: *CT SCANS*, *BISMUTH SHIELDING*, *PEDIATRIC PATIENTS AND DOSE REDUCTION*.

INICIALMENTE FORAM ENCONTRADOS 39 ARTIGOS RELACIONADOS ÀS PALAVRAS CHAVES PESQUISADA, E APÓS UMA ANÁLISE DETALHADA FORAM SELECIONADOS APENAS OS TRABALHOS QUE SE REFERIAM A PACIENTES PEDIÁTRICOS E QUE APRESENTARAM VALORES DE DOSE COM E SEM A PROTEÇÃO DE BISMUTO.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

ALGUNS ASPECTOS PUDERAM SER OBSERVADOS A PARTIR DOS DADOS COLETADOS, O PRIMEIRO É QUE OS VALORES DE DOSES ABSORVIDAS NO ÓRGÃO, OBTIDOS NAS SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS ESTÃO EM CONCORDÂNCIA COM AS MEDIDAS EXPERIMENTAIS, REALIZADAS COM CÂMARAS DE IONIZAÇÃO E O OBJETO SIMULADOR. AS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES EXPERIMENTAIS E COMPUTACIONAIS SÃO APRESENTADAS NA TABELA 1. MENDES *ET AL.* (2015) RELATARAM A DIFICULDADE DE REPRESENTAR COMPUTACIONALMENTE A GEOMETRIA COM GRANDE EXATIDÃO E, PORTANTO, ESSE FATOR FOI O PRINCIPAL MOTIVO DA DIVERGÊNCIA DOS RESULTADOS. JÁ SIMÕES *ET AL.* (2013) RELACIONAM A IMPRECISÃO DOS SEUS RESULTADOS COM A FALTA DE ALGUNS PARÂMETROS ACERCA DO FEIXE DE RADIAÇÃO, NÃO FORNECIDOS PELO FABRICANTE. NO ESTUDO DE KIM *ET AL.* (2009) SÃO RELATADOS ALÉM DIFICULDADE DA REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA, TAMBÉM À QUALIDADE DO FEIXE DE RAIOS-X OS MOTIVOS DA IMPRECISÃO DOS RESULTADOS.

Autor (ano)	Diferença máxima
Mendes <i>et al.</i> (2015)	< 10%
Simões (2013)	5%
Kim <i>et al.</i> (2009)	4%
Chang <i>et al.</i> (2009)	< 9%
Perisinakis <i>et al.</i> (2005)	< 5%

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023)

ESTES RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS SATISFATÓRIOS PELOS AUTORES QUE REPRODUZIRAM O ESPAÇO FÍSICO DE FORMA COMPUTACIONAL, SENDO QUE A MAIOR DIFICULDADE RELATADA POR ELES, FOI A REPLICAÇÃO EXATA DO AMBIENTE E O POSICIONAMENTO DE TODOS OS COMPONENTES DO EXPERIMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, APRESENTANDO TAIS DIVERGÊNCIAS. CONTUDO, ESSA DIFERENÇA NÃO DETERMINA A INVALIDAÇÃO DO ESTUDO E DA PRECISÃO DO MÉTODO MONTE CARLO.

OUTRO PONTO IMPORTANTE FOI A REDUÇÃO DE DOSE NO ÓRGÃO DEVIDO A UTILIZAÇÃO DOS PROTETORES DE BISMUTO, TANTO NAS SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS QUANTO EXPERIMENTAIS, APRESENTADOS NAS TABELAS 2 E 3.

TABELA 2 – REDUÇÃO DE DOSE NO ÓRGÃO OBTIDA POR SIMULAÇÃO MONTE CARLO

Autor (ano)	Órgão	Redução
Simões <i>et al.</i> (2013)	Cristalino	27,2%
	Tireoide	30%
Perisinakis <i>et al.</i> (2005)	Cristalino	<1% a 38,2%
Kim <i>et al.</i> (2009)	Mama	20%
	Cristalino	62%
Akhlghi <i>et al.</i> (2016)	Tireoide	18%
	Testículos	58%
Ishii <i>et al.</i> (2012)	Cristalino	47,6%
Akhlghi <i>et al.</i> (2019)	Cristalino	60% a 75%
Perisinakis <i>et al.</i> (2016)	Mama	22% a 33%

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023)

TABELA 3 – REDUÇÃO DE DOSE NO ÓRGÃO OBTIDA POR MEDIDAS EXPERIMENTAIS

Autor (ano)	Órgão	Redução
Fricke <i>et al.</i> (2003)	Mama	29%
Raissaki <i>et al.</i> (2010)	Cristalino	32%

Mukundan <i>et al.</i> (2007)	Cristalino	39% a 42%
Servaes <i>et al.</i> (2013)	Mama	15% a 20%
McLaughlin <i>et al.</i> (2004)	Cristalino	18,3%
	Tireoide	56,7%
Coursey <i>et al.</i> (2008)	Mama	26%
Perisinakis <i>et al.</i> (2005)	Cristalino	<2% a 34%
Kim <i>et al.</i> (2009)	Mama	23%

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023)

DE MANEIRA GERAL É POSSÍVEL OBSERVAR QUE EXISTE UMA AMPLA FAIXA DE REDUÇÃO DE DOSE DEVIDO A APLICAÇÃO DOS PROTETORES DE BISMUTO, APRESENTANDO VALORES ENTRE 20% A 60%. ALÉM DESTA BLINDAGEM COMO O PRINCIPAL FATOR DE REDUÇÃO DE DOSE, EM ALGUNS ESTUDOS, OUTROS COMPONENTES CONTRIBUÍRAM PARA A PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE FORMA MENOS EXPRESSIVA COMO: A ANGULAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM A CORRENTE, A TENSÃO E O USO DA TÉCNICA DE TOMOGRAFIA DE FEIXE MODULADO.

NO ESTUDO DE PERISINAKIS *ET AL.* (2005), NOTA-SE QUE A REDUÇÃO VARIA ENTRE 1% A 38,2%, ESSE BAIXO VALOR OCORREU DEVIDO A ANGULAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA IMAGEM NO QUAL O FEIXE PRIMÁRIO NÃO ATRAVESSA TODA A REGIÃO DOS OLHOS (FIGURA 1), DIFERENTEMENTE DO SEGUNDO MÉTODO EM QUE O FEIXE ATRAVESSA ESSA REGIÃO (FIGURA 2), MOSTRANDO ENTÃO A EFICÁCIA DO PROTETOR. PORTANTO, QUANDO NÃO HÁ EXPOSIÇÃO AO FEIXE PRIMÁRIO NOS OLHOS, NÃO É RECOMENDADO O USO DESSE PROTETOR, POR PROMOVER QUASE NENHUMA REDUÇÃO E CAUSAR MAL-ESTAR, CONSEQUENTE A INQUIETAÇÃO DO PACIENTE.

FIGURA 1 – EXAME DE TC COM A EXCLUSÃO DOS OLHOS DO FEIXE PRIMÁRIO

FONTE: PERISINAKIS *ET AL.* (2005)

FIGURA 2 – EXAME DE TC COM A INCLUSÃO DOS OLHOS DO FEIXE PRIMÁRIO

FONTE: PERISINAKIS *ET AL.* (2005)

DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE EXAMES DE TC REALIZADOS ANUALMENTE, E SEU CRESCIMENTO CONTÍNUO, ASSOCIADO COM AS ALTAS DOSES EMPREGADAS NOS EXAMES, TORNA-SE BASTANTE RELEVANTE A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE DOSE (CHANG, 2010). EXISTEM ESTUDOS QUE RELEVAM QUE A INCIDÊNCIA DE CÂNCER É MAIOR EM PESSOAS EXPOSTAS A DOSES SIMILARES A DESTE TIPO DE EXAME, AGRAVANDO-SE, MAIS AINDA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, POR POSSUIR MAIOR SENSIBILIDADE A RADIAÇÃO E TAMBÉM MAIOR EXPECTATIVA DE VIDA (BRENNER, 2001).

A UTILIZAÇÃO DOS PROTETORES DE BISMUTO APRESENTOU RESULTADOS SIGNIFICATIVOS, ESPECIALMENTE QUANDO APLICADOS EM ÓRGÃOS EXTREMAMENTE SENSÍVEIS, COMO A MAMA, QUE É ASSOCIADA AO MAIOR NÚMERO DE CASOS DE CÂNCER EM MULHERES (FRICKE, 2003). ESSA PROTEÇÃO ESPECÍFICA MOSTROU-SE EFICAZ NA REDUÇÃO DA DOSE DE RADIAÇÃO NESSA ÁREA DO CORPO. ALÉM DA BLINDAGEM COM OS PROTETORES DE BISMUTO, OUTROS FATORES TAMBÉM DESEMPENHARAM UM PAPEL CRUCIAL NA REDUÇÃO DA DOSE LOCAL DE RADIAÇÃO. DOIS DESSES FATORES FORAM O AJUSTE DA TENSÃO (kVp) E DA CORRENTE (mA), QUE SÃO PARÂMETROS RESPONSÁVEIS PELA PENETRAÇÃO DO FEIXE DE RAIOS-X E PELA QUANTIDADE DE RADIAÇÃO PRODUZIDA DURANTE O EXAME DE IMAGEM (OKUNO, 2016).

CONTUDO, VALE RESSALTAR QUE ALGUNS TRABALHOS OBSERVARAM UM ASPECTO NEGATIVO RELACIONADO À UTILIZAÇÃO DOS PROTETORES DE BISMUTO. ESSE ASPECTO FOI A OCORRÊNCIA DE RADIAÇÃO RETROESPALHADA, CAUSADA PELO PRÓPRIO PROTETOR. APESAR DISSO KIM *ET AL.* (2009) CONCLUÍRAM QUE O VALOR DESSA RADIAÇÃO RETROESPALHADA FOI CONSIDERADO BAIXO E, PORTANTO,

OS BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS PELA REDUÇÃO DA DOSE DE RADIAÇÃO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS PROTETORES DE BISMUTO FORAM CONSIDERADOS MAIS RELEVANTES E SUPERARAM DESVANTAGENS OBSERVADAS.

O MÉTODO MONTE CARLO, É ATUALMENTE DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESSE TIPO DE ESTUDO, POIS O MESMO POSSIBILITA A CRIAÇÃO OU REPLICAÇÃO DE INÚMEROS CENÁRIOS. POR GERAR UMA GRANDE QUANTIDADE DE RESULTADOS, OS VALORES OBTIDOS NAS SIMULAÇÕES SÃO PRECISOS E QUANDO COMPARADOS AOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM CÂMARAS DE IONIZAÇÃO E OBJETOS SIMILARES, APRESENTAM POUCAS DIVERGÊNCIAS.

CONCLUSÕES

A PARTIR DESSE ESTUDO, CONCLUI-SE QUE O USO DE PROTETORES DE BISMUTO É UMA MEDIDA EFICAZ NA REDUÇÃO DE DOSE DE TECIDOS MAIS SENSÍVEIS A RADIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM EXAMES REALIZADOS EM CRIANÇAS. O MÉTODO MONTE CARLO É UM GRANDE ALIADO DOS PESQUISADORES, POR POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE CENÁRIOS VIRTUAIS ENVOLVENDO RADIAÇÃO IONIZANTE.

VALE RESSALTAR A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO FÍSICO MÉDICO, NO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE DOSE PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS.

AGRADECIMENTOS

WALTER JUNIOR SIEPIERSKI AGRADECE SUA BOLSA DO CNPQ 370926/2023-4. OS AUTORES TAMBÉM AGRADECEM AOS AUXÍLIOS DO CNPQ 312124/2021-0 (APP), 314520/2020-1 (LPN), UNIVERSAL CNPQ 407493/2021-2 (APP E LPN); E FAPEMIG APQ-04215-22 (APP). ESTE TRABALHO É PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM INSTRUMENTAÇÃO NUCLEAR E APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA E SAÚDE (INCT – INAIS), PROJETO CNPQ 40303/2022-3.

REFERÊNCIAS

AKHLAGHI, PARISA *ET AL.* **A MONTE CARLO STUDY ON QUANTIFYING THE AMOUNT OF DOSE REDUCTION BY SHIELDING THE SUPERFICIAL ORGANS OF AN IRANIAN 11-YEAR-OLD BOY.** JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS, v. 41, n. 4, p. 246, 2016.

AKHLAGHI, PARISA *ET AL.* **EVALUATION OF POLYURETHANE COMPOSITE SHIELDS EFFECT ON REDUCING THE RISK OF CATARACT INDUCTION AT HEAD CT SCAN.** RADIATION SAFETY AND MEASUREMENT, v. 8, n. 4, p. 41-52, 2019.

BRENNER, DAVID J. *ET AL.* **ESTIMATED RISKS OF RADIATION-INDUCED FATAL CANCER FROM PEDIATRIC CT.** AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, v. 176, n. 2, p. 289-296, 2001.

CHANG, KYUNG-HWAN *ET AL.* **DOSE REDUCTION IN CT USING BISMUTH SHIELDING: MEASUREMENTS AND MONTE CARLO SIMULATIONS.** RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, v. 138, n. 4, p. 382-388, 2010.

COURSEY, COURTNEY *ET AL.* **PEDIATRIC CHEST MDCT USING TUBE CURRENT MODULATION: EFFECT ON RADIATION DOSE WITH BREAST SHIELDING.** AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, v. 190, n. 1, p. 244, 2008.

FRICKE, BRADLEY L. *ET AL.* **IN-PLANE BISMUTH BREAST SHIELDS FOR PEDIATRIC CT: EFFECTS ON RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY USING EXPERIMENTAL AND CLINICAL DATA.** AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, v. 180, n. 2, p. 407-411, 2003.

ICRP. **MANAGING PATIENT DOSE IN COMPUTED TOMOGRAPHY.** ANN. ICRP, v. 30, n. 4, 2000. ELSEVIER SCIENCE INC., 660 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591-5153, USA. DISPONÍVEL EM < [HTTPS://WWW.ICRP.ORG/PUBLICATION.ASP?ID=ICRP%20PUBLICATION%2087](https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20PUBLICATION%2087)> ACESSO EM: 05 JUL. 2023

ISHII, TAKANORI. *ET AL.* **REDUCTION OF RADIATION DOSE TO CHILDREN IN X-RAY HEAD CT: INVESTIGATION USING EGS5.** IN: PROCEEDINGS OF THE NINETEENTH EGS USERS' MEETING IN JAPAN. 2012. p. 48.

KIM, SANGROH *ET AL.* **DOSIMETRIC CHARACTERISATION OF BISMUTH SHIELDS IN CT: MEASUREMENTS AND MONTE CARLO SIMULATIONS.** RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, v. 133, n. 2, p. 105-110, 2009.

MCLAUGHLIN, DANIEL; MOONEY, ROY. **DOSE REDUCTION TO RADIOSENSITIVE TISSUES IN CT. DO COMMERCIALY AVAILABLE SHIELDS MEET THE USERS' NEEDS?.** CLINICAL RADIOLOGY, v. 59, n. 5, p. 446-450, 2004.

MENDES, MÓNICA. *ET AL.* **ASSESSMENT OF PATIENT DOSE REDUCTION BY BISMUTH SHIELDING IN CT USING MEASUREMENTS, GEANT4 AND MCNPX SIMULATIONS.** RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, v. 165, n. 1-4, p. 175-181, 2015.

MUKUNDAN JR, SRINIVASAN *ET AL.* **MOSFET DOSIMETRY FOR RADIATION DOSE ASSESSMENT OF BISMUTH SHIELDING OF THE EYE IN CHILDREN.** AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, v. 188, n. 6, p. 1648-1650, 2007.

OKUNO, EMICO; YOSHIMURA, ELISABETH MATEUS. **FÍSICA DAS RADIAÇÕES.** OFICINA DE TEXTOS, 2016.

PERISINAKIS, KOSTAS *ET AL.* **REDUCTION OF EYE LENS RADIATION DOSE BY ORBITAL BISMUTH SHIELDING IN PEDIATRIC PATIENTS UNDERGOING CT OF THE HEAD: A MONTE CARLO STUDY.** MEDICAL PHYSICS, v. 32, n. 4, p. 1024-1030, 2005.

PERISINAKIS, KOSTAS *ET AL.* **BREAST BISMUTH SHIELDING IN CORONARY CT ANGIOGRAPHY: TO SHIELD OR NOT TO SHIELD?.** PHYSICA MEDICA, v. 32, p. 233, 2016.

RAISSAKI, MARIA *ET AL.* **EYE-LENS BISMUTH SHIELDING IN PAEDIATRIC HEAD CT: ARTEFACT EVALUATION AND REDUCTION.** PEDIATRIC RADIOLOGY, v. 40, p. 1748-1754, 2010.

SERVAES, SABAH; ZHU, XIAOWEI. **THE EFFECTS OF BISMUTH BREAST SHIELDS IN CONJUNCTION WITH AUTOMATIC TUBE CURRENT MODULATION IN CT IMAGING.** PEDIATRIC RADIOLOGY, v. 43, p. 1287-1294, 2013.

SIMÕES, JOANA ISABEL SERRÃO. **SIMULAÇÕES MONTE CARLO DA REDUÇÃO DA DOSE NO CRISTALINO E NA TIROIDE EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA UTILIZANDO**

III SIMPÓSIO DE FÍSICA APLICADA À MEDICINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PET FÍSICA MÉDICA
25 A 27 DE SETEMBRO DE 2023

**PROTEÇÕES DE BISMUTO. 2013. TESE (DOUTORADO). FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – LISBOA, PORTUGAL. DISPONÍVEL EM <
[HTTPS://RUN.UNL.PT/BITSTREAM/10362/11403/1/SIMoes_2013.PDF](https://run.unl.pt/bitstream/10362/11403/1/SIMoes_2013.pdf) > ACESSO EM: 20 JUN. 2023.**

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS FUNCIONAIS HÍBRIDOS CONSTITUÍDOS POR NANOCOMPÓSITOS DE ARGILA/PROTOPORFIRINA

DEVELOPMENT OF HYBRID FUNCTIONAL MATERIALS CONSISTING OF CLAY/PROTOPORPHYRIN NANOCOMPOSITES

GABRIEL ALVES RIBEIRO, BEATRIZ NATIELLI FERNANDES BEATA, DOUGLAS PEREIRA QUARESMA E JOSÉ ROBERTO TOZONI.

RESUMO

NESTE TRABALHO FORAM DESENVOLVIDOS MATERIAIS FUNCIONAIS HÍBRIDOS FOTOLUMINESCENTES FORMADOS POR NANOCOMPÓSITOS DE ARGILA / PROTOPORFIRINA NOS QUAIS AS PORFIRINAS, DEVIDO À INTERAÇÃO ENTRE OS MATERIAIS, EXIBEM DIFERENTES ESTADOS DE AGREGAÇÃO. A CARACTERIZAÇÃO FOTOFÍSICA DAS AMOSTRAS FOI OBTIDA UTILIZANDO-SE AS SEGUINTE TÉCNICAS ÓPTICAS: ABSORBÂNCIA UV-VIS E FOTOLUMINESCÊNCIA NO ESTADO ESTACIONÁRIO. PARA SE DETERMINAR OS TIPOS DE AGREGADO E A INFLUÊNCIA DA AGREGAÇÃO OU DA DESAGREGAÇÃO MACROMOLECULAR SOBRE AS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, FOTOFÍSICAS E FOTOQUÍMICAS DESTES MATERIAIS FUNCIONAIS, FORAM REALIZADOS ESTUDOS SISTEMÁTICOS EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E DO PH DAS SOLUÇÕES PRECURSORAS. A ANÁLISE DOS ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA DAS SOLUÇÕES DE PROTOPORFIRINA, ANTES E DEPOIS DA INCLUSÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE HALOISITA, MOSTROU A GRANDE CAPACIDADE DA HALOISITA DE ADSORVER AS MOLÉCULAS DE PROTOPORFIRINA.

PALAVRAS-CHAVE: PORFIRINA. FOTODEGRADAÇÃO. FOTOFÍSICA.

ABSTRACT

IN THIS WORK, FUNCTIONAL HYBRID PHOTOLUMINESCENT MATERIALS FORMED BY CLAY/PROTOPORPHYRIN NANOCOMPOSITES WERE DEVELOPED WHEREUPON THE PORPHYRINS, DUE TO THE INTERACTION BETWEEN THE MATERIALS, EXHIBIT DIFFERENT AGGREGATION STATES. THE PHOTOPHYSICAL CHARACTERIZATION OF THE SAMPLES WAS OBTAINED USING THE FOLLOWING OPTICAL TECHNIQUES: UV-VIS ABSORBANCE AND STEADY-STATE PHOTOLUMINESCENCE. TO DETERMINE THE AGGREGATE TYPES AND THE INFLUENCE OF AGGREGATION OR MACROMOLECULAR DISAGGREGATION ON THE STRUCTURAL, PHOTOPHYSICAL, AND PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF THESE FUNCTIONAL MATERIALS, SYSTEMATIC STUDIES WERE CARRIED OUT AS A FUNCTION OF THE CONCENTRATION AND PH OF THE PRECURSOR SOLUTIONS. THE ANALYSIS OF THE ABSORBANCE SPECTRA OF THE PROTOPORPHYRIN SOLUTIONS, BEFORE AND AFTER THE INCLUSION OF THE HALOYSITE NANOPARTICLES, SHOWED THE GREAT CAPACITY OF THE HALLOYSITE TO ADSORB THE PROTOPORPHYRIN MOLECULES.

KEYWORDS: PORPHYRIN. PHOTODEGRADATION. PHOTOPHYSICS.

INTRODUÇÃO

AS PORFIRINAS SÃO CONHECIDAS COMO MOLÉCULAS DA VIDA, POIS PARTICIPAM DE VÁRIOS PROCESSOS ESSENCIAIS NA NATUREZA, COMO A FOTOSÍNTESE E O TRANSPORTE DE ENERGIA E ELÉTRONS EM ORGANISMOS VIVOS. AS MOLÉCULAS DE PORFIRINA TÊM MUITAS APLICAÇÕES POSSÍVEIS, EM CAMPOS COMO FOTOSÍNTESE ARTIFICIAL, FOTOMEDICINA, DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS, ELETRÔNICA MOLECULAR, ENTRE OUTROS (MILGROM, 1997).

A ESTRUTURA BÁSICA, COMUM A TODAS AS MOLÉCULAS DO TIPO PORFIRINA É MOSTRADA NA FIGURA 1, ESTA ESTRUTURA É DENOMINADA DE ANEL PORFIRÍNICO. ESTE ANEL É FORMADO POR QUATRO ANÉIS PIRRÓIS, LIGADOS POR PONTES METÍNICAS ATRAVÉS DOS ÁTOMOS DE CARBONO. A ESTABILIDADE DO ANEL MACROCÍCLICO É OBTIDA ATRAVÉS DA ADIÇÃO DE ÍONS METÁLICOS OU ÍONS DE HIDROGÊNIO EM SUA REGIÃO CENTRAL (MILGROM, 1997)

FIGURA 1 – FÓRMULA ESTRUTURAL DA PORFIRINA

FONTE: (CLUBE DA QUÍMICA, 2021)

ESTE ANEL É FORMADO POR QUATRO ANÉIS PIRRÓIS, LIGADOS POR PONTES METÍNICAS ATRAVÉS DOS ÁTOMOS DE CARBONO. A ESTABILIDADE DO ANEL MACROCÍCLICO É OBTIDA ATRAVÉS DA ADIÇÃO DE ÍONS METÁLICOS OU ÍONS DE HIDROGÊNIO EM SUA REGIÃO CENTRAL.

DESTACAM-SE AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS PORFIRINAS: INTENSA ABSORÇÃO ÓPTICA NO ESPECTRO VISÍVEL, ALTA AFINIDADE COM ESTRUTURAS BIOLÓGICAS, AÇÃO CATALÍTICA E EFEITOS NÃO LINEARES QUANDO SUBMETIDO A LASERS DE ALTA INTENSIDADE. ESSAS PROPRIEDADES PODEM SER AJUSTADAS ATRAVÉS DA MANIPULAÇÃO ESTRUTURAL DA PORFIRINA. ESTAS MANIPULAÇÕES SÃO FEITAS ADICIONANDO-SE FUNÇÕES QUÍMICAS NOS ANÉIS PIRRÓIS E NA REGIÃO CENTRAL. EM ESPECIAL DESEJA-SE, VIA MANIPULAÇÃO ESTRUTURAL, APERFEIÇOAR PROPRIEDADES TANTO FOTOFÍSICAS QUANTO FOTOQUÍMICAS VISANDO APLICAÇÕES ESPECÍFICAS (MEGIATTO ET AL., 2014)

RECENTEMENTE, TOZONI ET AL. DEMONSTROU QUE É POSSÍVEL PROMOVER A DESAGREGAÇÃO TANTO DE POLÍMEROS CONJUGADOS (TOZONI ET AL., 2011) QUANTO DE PROTOPORFIRINAS (TOZONI ET AL., 2019) ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS. NO CASO DOS NANOCOMPÓSITOS, A

DESAGREGAÇÃO TANTO DOS POLÍMEROS FOTOLUMINESCENTES QUANTO DAS PORFIRINAS FOI OBTIDA ATRAVÉS DA ADSORÇÃO DOS POLÍMEROS OU DAS PORFIRINAS À SUPERFÍCIE DOS NANOTUBOS DE HALOISITA FORMANDO UM TIPO DE MATERIAL HÍBRIDO. A FORMAÇÃO DE MATERIAIS HÍBRIDOS ORGÂNICO-INORGÂNICO TEM DESPERTADO MUITO INTERESSE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES PECULIARES E COMPOSIÇÃO QUÍMICA, AS ARGILAS SÃO PROMISSORAS CANDIDATAS PARA A FABRICAÇÃO DE MATERIAIS FUNCIONAIS A BASE DE NANOCOMPÓSITOS DE PORFIRINA/ARGILA (TOZONI ET AL., 2019).

A POSSIBILIDADE DE SE PROMOVER A DESAGREGAÇÃO TANTO DOS POLÍMEROS QUANTO DAS PORFIRINAS ABRE NOVAS POSSIBILIDADES DE PESQUISA. APESAR DOS MUITOS ESTUDOS E RESULTADOS, AINDA NÃO FOI POSSÍVEL OBTER A COMPREENSÃO TOTAL DAS CAUSAS DA DESAGREGAÇÃO, DO AUMENTO DA EFICIÊNCIA DE EMISSÃO DE LUZ E DA DIMINUIÇÃO DA FOTODEGRADAÇÃO DOS MATERIAIS HÍBRIDOS POLÍMERO/ARGILA.

PARA SE DETERMINAR OS TIPOS DE AGREGADO E A INFLUÊNCIA DA AGREGAÇÃO OU DA DESAGREGAÇÃO MACROMOLECULAR SOBRE AS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, FOTOFÍSICAS E FOTOQUÍMICAS FORAM REALIZADOS ESTUDOS SISTEMÁTICOS EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E DO PH DAS SOLUÇÕES PRECURSORAS.

OBJETIVOS

OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DESTES TRABALHOS FORAM ESTUDAR COMO A AGREGAÇÃO MACROMOLECULAR, A CONCENTRAÇÃO E O PH AFETAM AS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, FOTOFÍSICAS E FOTOQUÍMICAS DAS PORFIRINAS NESTES SISTEMAS.

MATERIAIS E MÉTODOS

A PORFIRINA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO DOS NANOCOMPÓSITOS DE ARGILA/PROTOPORFIRINA FOI A PROTOPORFIRINA IX SAL DISSÓDICO. A ARGILA UTILIZADA FOI A HALOISITA. A PROTOPORFIRINA E A ARGILA FORAM ADQUIRIDAS DA EMPRESA SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. PARA A CONFECCÃO DAS SOLUÇÕES FORAM REALIZADAS MISTURAS DA SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA IX SAL DISSÓDICO COM AS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA EM ÁGUA ULTRAPURA. PARA FAVORECER A HOMOGENEIDADE DA MISTURA E A ADSORÇÃO DA PROTOPORFIRINA PELAS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA, AS MISTURAS PASSARAM TRÊS VEZES PELOS PROCESSOS DE AGITAÇÃO MECÂNICA (5,0 MIN) E ULTRASSONIFICAÇÃO (5,0 MIN). DEPOIS DESTES PROCESSOS AS AMOSTRAS FORAM DEIXADAS EM UMA ESTUFA AO ABRIGO DA LUZ POR UM DIA PARA A DECANTAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS. APÓS O PERÍODO DE DECANTAÇÃO, RETIROU-SE O EXCESSO DE SOLUÇÃO E, EM SEGUIDA, AS MISTURAS FORAM DEIXADAS À TEMPERATURA DE 60,0 °C EM UMA ESTUFA AO ABRIGO DA LUZ POR SETE DIAS PARA PROMOVER A EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE.

A METODOLOGIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS QUE FOI EMPREGADA NESTE PROJETO TEVE COMO BASE A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO ÓPTICA DE SEMICONDUTORES POLIMÉRICOS. A CARACTERIZAÇÃO FOTOFÍSICA DAS AMOSTRAS FOI OBTIDA UTILIZANDO-SE AS SEGUINTESS TÉCNICAS ÓPTICAS: ABSORBÂNCIA UV-VIS E FOTOLUMINESCÊNCIA NO ESTADO ESTACIONÁRIO. PARA SE DETERMINAR OS TIPOS DE AGREGADO E A INFLUÊNCIA DA AGREGAÇÃO E DA DESAGREGAÇÃO MACROMOLECULAR SOBRE AS PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS E FOTOQUÍMICAS DESTES

MATERIAIS FUNCIONAIS FORAM REALIZADOS ESTUDOS SISTEMÁTICOS EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E DO pH DAS SOLUÇÕES PRECURSORAS. OS ESPECTROS DE ABSORÇÃO ÓPTICA DAS SOLUÇÕES FORAM OBTIDOS UTILIZANDO O ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS FEMTO 800XI. PARA CONTROLAR O pH DAS SOLUÇÕES FORAM ELABORADAS SOLUÇÕES CONTENDO ÁGUA ULTRAPURA ACRESCENTADAS DE QUANTIDADES ESPECÍFICAS DE NaOH E HCl. O pH DAS SOLUÇÕES FOI DETERMINADO UTILIZANDO-SE UM MEDIDOR DE pH PORTÁTIL MODELO AK90.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

NAS FIGURAS 2-4 SÃO APRESENTADOS OS ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA DAS SOLUÇÕES COM DIFERENTES pHs ANTES E DEPOIS DA ADIÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA ÀS SOLUÇÕES. A FIGURA 5 APRESENTA OS ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA NORMALIZADOS DAS SOLUÇÕES COM pH 2, pH 7 E pH 12, ANTES DA INCLUSÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA.

COMPARANDO-SE OS ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA DAS SOLUÇÕES COM DIFERENTES pHs, ANTES DA ADIÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA, OBSERVA-SE A GRANDE INFLUÊNCIA DO pH SOBRE A AGREGAÇÃO DAS MOLÉCULAS DE PORFIRINA, FATO ESTE EVIDENCIADO PELAS DIFERENTES FORMAS DE LINHA DO ESPECTRO DE ABSORÇÃO. (BONNEAU,2004)

FIGURA 2- ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA DAS SOLUÇÕES COM pH 2, ANTES E DEPOIS DA INCLUSÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

FIGURA 3- ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA DAS SOLUÇÕES COM pH 7, ANTES E DEPOIS DA INCLUSÃO DAS NANOPARTICULAS DE ARGILA.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

FIGURA 4- ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA DAS SOLUÇÕES COM pH 12, ANTES E DEPOIS DA INCLUSÃO DAS NANOPARTICULAS DE ARGILA

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

FIGURA 5- ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA DAS SOLUÇÕES COM PH 2, PH 7 E PH 12, ANTES DA INCLUSÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

FIGURA 6- ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA NORMALIZADOS DAS SOLUÇÕES COM PH 2, PH 7 E PH 12, ANTES DA INCLUSÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

FOI TAMBÉM IDENTIFICADO NOS ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA DAS SOLUÇÕES COM pH 2, ANTES DA ADIÇÃO DA ARGILA, QUE A BANDA DE SORET APRESENTA DOIS MÁXIMOS - UM EM TORNO DE ≈ 425 NM RELACIONADO AOS MONÔMEROS E OUTRO EM TORNO DE 375 NM RELACIONADO AOS DÍMEROS E AGREGADOS (INAMURA, 1991). OBSERVA-SE TAMBÉM QUE APÓS A ADIÇÃO E DECANTAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS A SOLUÇÃO RESULTANTE NÃO MAIS APRESENTA O ESPECTRO CARACTERÍSTICO DAS PORFIRINAS, DEMONSTRANDO QUE A PORFIRINA FOI QUASE QUE TOTALMENTE ADSORVIDA ÀS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA.

CONCLUSÃO

NESTE TRABALHO FORAM DESENVOLVIDOS E ESTUDADOS NOVOS MATERIAIS HÍBRIDOS FUNCIONAIS FORMADOS POR NANOCOMPÓSITOS DE PROTOPORFIRINA IX SAL DISSÓDICO E NANOPARTÍCULAS DE ARGILA. NESTES MATERIAIS AS MOLÉCULAS DE PROTOPORFIRINA FICARAM ADSORVIDAS ÀS SUPERFÍCIES DOS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA. OS RESULTADOS MOSTRARAM A GRANDE CAPACIDADE DOS NANOTUBOS DE HALOISITA DE ADSORVER AS MOLÉCULAS DE PROTOPORFIRINA-IX SAL DISSÓDICO E QUE O pH EXERCE GRANDE INFLUÊNCIA NA AGREGAÇÃO DAS MOLÉCULAS DE PROTOPORFIRINA EM SOLUÇÃO.

AGRADECIMENTOS

O PRESENTE TRABALHO FOI REALIZADO COM O APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU), GRUPO DE ESPECTROSCOPIA DE MATERIAIS (GEM) DA UFU, CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq), COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES) E FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FAPEMIG).

REFERÊNCIAS

BONNEAU, STÉPHANIE; MAMAN, NATHALIE; BRAULT, DANIEL. DYNAMICS OF pH-DEPENDENT SELF-ASSOCIATION AND MEMBRANE BINDING OF A DICARBOXYLIC PORPHYRIN: A STUDY WITH SMALL UNILAMELLAR VESICLES. **BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA (BBA)-BIOMEMBRANES**, v. 1661, n. 1, p. 87-96, 2004.

INAMURA, ISAMU; UCHIDA, KAZUTOMO. ASSOCIATION BEHAVIOR OF PROTOPORPHYRIN IX IN WATER AND AQUEOUS POLY (N-VINYLPYRROLIDONE) SOLUTIONS. INTERACTION BETWEEN PROTOPORPHYRIN IX AND POLY (N-VINYLPYRROLIDONE). **BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN**, v. 64, n. 6, p. 2005-2007, 1991.

MEGIATTO JR, JACKSON D. ET AL. A BIOINSPIRED REDOX RELAY THAT MIMICS RADICAL INTERACTIONS OF THE TYR-HIS PAIRS OF PHOTOSYSTEM II. **NATURE CHEMISTRY**, v. 6, n. 5, p. 423-428, 2014.

MILGROM, LIONEL R. THE COLOURS OF LIFE: AN INTRODUCTION TO THE CHEMISTRY OF PORPHYRINS AND RELATED COMPOUNDS. **(No Title)**, 1997.

PORFIRINA O QUE É E ONDE PODEMOS ENCONTRAR. CLUBE DA QUÍMICA, 2021. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://CLUBEDAQUIMICA.COM/2021/08/15/PORFIRINA-O-QUE-E-E-ONDE-PODEMOS-ENCONTRAR/](https://clubedaquimica.com/2021/08/15/porfirina-o-que-e-e-onde-podemos-encontrar/). ACESSO EM: 13 DE AGOSTO DE 2023.

TOZONI, JOSÉ ROBERTO ET AL. DE-AGGREGATION OF A POLYFLUORENE DERIVATIVE IN CLAY NANOCOMPOSITES: A PHOTOPHYSICAL STUDY. **EUROPEAN POLYMER JOURNAL**, v. 47, n. 12, p. 2259-2265, 2011.

TOZONI, JOSE R. ET AL. EFFECTS OF MOLECULAR AGGREGATION ON PHOTOSTABILITY OF PROTOPORPHYRIN-IX/HALLOYSITE NANOTUBE COMPOSITES. **MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS**, v. 243, p. 122604, 2020

DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS FUNCIONAIS HÍBRIDOS FOTOLUMINESCENTES CONSTITUÍDOS POR NANOCOMPÓSITOS DE HALOISITA/PROTOPORFIRINA E CAULINITA/PROTOPORFIRINA.

DEVELOPMENT, CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF PHOTOLUMINESCENT HYBRID FUNCTIONAL MATERIALS CONSISTING OF HALOISITE/PROTOPORPHYRIN AND KAOLINITE/PROTOPORPHYRIN NANOCOMPOSITES.

BEATRIZ NATIELLI FERNANDES BEATA, DOUGLAS PEREIRA QUARESMA, GABRIEL ALVES RIBEIRO E JOSÉ ROBERTO TOZONI.

RESUMO

NESTE TRABALHO FORAM DESENVOLVIDOS E ESTUDADOS DOIS MATERIAIS HÍBRIDOS FOTOLUMINESCENTES CONSTITUÍDOS POR HALOISITA/PROTOPORFIRINA E CAULINITA/PROTOPORFIRINA. O ESTUDO DESSES MATERIAIS BUSCA, PRINCIPALMENTE, DESENVOLVER FOTOSSENSIBILIZADORES MAIS EFICIENTES PARA SEREM UTILIZADOS EM TERAPIA FOTODINÂMICA DE CÂNCER, POR EXEMPLO. OS DOIS MATERIAIS MOSTRARAM DIFERENTES NÍVEIS DE AGREGAÇÃO, OS RESULTADOS TAMBÉM INDICARAM QUE O NÍVEL DE AGREGAÇÃO DAS MOLÉCULAS DE PROTOPORFIRINA EXERCE FORTE INFLUÊNCIA NA EFICIÊNCIA DE EMISSÃO DA FOTOLUMINESCÊNCIA. A CARACTERIZAÇÃO FOTOFÍSICA DOS MATERIAIS FOI OBTIDA A PARTIR DA ANÁLISE DOS ESPECTROS DE FOTOLUMINESCÊNCIA DE EXCITAÇÃO (PLE) E FOTOLUMINESCÊNCIA (PL), OS RESULTADOS POSSIBILITARAM CONCLUIR QUE AMBAS AS ARGILAS SÃO CAPAZES DE ADSORVER AS MOLÉCULAS DE PROTOPORFIRINA, PORÉM A CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DA HALOISITA É MAIOR E QUE MESMO ADSORVIDAS À SUPERFÍCIE DOS NANOCOMPÓSITOS AS MOLÉCULAS DE PROTOPORFIRINA AINDA APRESENTAM PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS.

PALAVRAS-CHAVE: ARGILA. PROTOPORFIRINA. HALOISITA. CAULINITA. DESAGREGAÇÃO.

ABSTRACT

IN THIS WORK TWO HYBRID PHOTOLUMINESCENT MATERIALS CONSISTING OF HALOISITE/PROTOPORPHYRIN AND KAOLINITE/PROTOPORPHYRIN WERE DEVELOPED AND STUDIED. THE STUDY OF THESE MATERIALS SEEKS, MAINLY, TO DEVELOP MORE EFFICIENT PHOTOSENSITIZERS TO BE USED IN PHOTODYNAMIC THERAPY OF CANCER, FOR EXAMPLE. THE TWO MATERIALS SHOWED DIFFERENT LEVELS OF AGGREGATION, THE RESULTS ALSO INDICATED THAT THE LEVEL OF AGGREGATION OF PROTOPORPHYRIN MOLECULES HAS A STRONG INFLUENCE ON THE EMISSION EFFICIENCY OF PHOTOLUMINESCENCE. THE PHOTOPHYSICAL CHARACTERIZATION OF THE MATERIALS WAS OBTAINED FROM THE ANALYSIS OF EXCITATION PHOTOLUMINESCENCE (PLE) AND PHOTOLUMINESCENCE (PL) SPECTRA, THE RESULTS MADE IT POSSIBLE TO CONCLUDE THAT BOTH CLAYS ARE CAPABLE OF ADSORBING PROTOPORPHYRIN MOLECULES, HOWEVER THE ADSORPTION CAPACITY OF IS LARGER AND THAT EVEN ADSORBED TO THE SURFACE OF THE NANOCOMPOSITES, THE PROTOPORPHYRIN MOLECULES STILL HAVE PHOTOPHYSICAL PROPERTIES.

KEYWORDS: CLAY. PROTOPORPHYRIN. HALOISITE. KAOLINITE. DISAGGREGATION.

INTRODUÇÃO

OS PROCESSOS FOTOFÍSICOS E FOTOQUÍMICOS, COMO TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA INTRA E INTERMOLECULARES E GERAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO, QUE OCORREM NAS PORFIRINAS SÃO AFETADOS POR VÁRIOS FATORES, ENTRE ELAS A AGREGAÇÃO ENTRE AS CADEIAS DE PORFIRINA É GERALMENTE CITADO COMO UM FATOR DE DIMINUIÇÃO DA GERAÇÃO DA PRODUÇÃO DESTAS ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO. AS MOLÉCULAS DISPERSAS NUMA SOLUÇÃO OU EM UMA MATRIZ SÓLIDA PODEM INTERAGIR UMAS COM AS OUTRAS NO ESTADO FUNDAMENTAL, FORMANDO AGREGADOS COMO: DÍMEROS, TRÍMEROS, ENTRE OUTROS (BORISSEVITCH; GANDINI, 1998; ROSSI ET AL., 2008; KHAIRUTDINOV; SERPONE, 1999; KASHA, 1963; ZHANG; WU, 2005; KALYANASUNDARAM, 1992; AGGARWAL; BORISSEVITCH, 2006). ELAS SÃO FORMADOS PRINCIPALMENTE PELA FORÇA ATRATIVA DE VAN DER WAALS ENTRE AS MOLÉCULAS. DESTA FORMA A CONCENTRAÇÃO É UM PARÂMETRO IMPORTANTE NA FORMAÇÃO DE AGREGADOS, POIS EM ALTAS CONCENTRAÇÕES A PROBABILIDADE DE INTERAÇÃO ENTRE AS MOLÉCULAS É MAIOR. DENTRE OS TIPOS DE FORMAÇÃO DE AGREGADOS PODEM-SE CITAR AQUELES, CUJO ARRANJO DAS MOLÉCULAS É ALTAMENTE ORDENADO. RECENTEMENTE FOI DEMONSTRADO QUE É POSSÍVEL PROMOVER A DESAGREGAÇÃO TANTO DE POLÍMEROS CONJUGADOS (TOZONI ET AL., 2009; TOZONI ET AL., 2011; MENEZES ET AL., 2016) QUANTO DE PORFIRINAS ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DE BLENDS POLIMÉRICAS OU DA FORMAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS (TOZONI ET AL., 2016; TOZONI ET AL., 2019). NO CASO DOS NANOCOMPÓSITOS A DESAGREGAÇÃO TANTO DOS POLÍMEROS FOTOLUMINESCENTES QUANTO DAS PORFIRINAS FOI OBTIDA ATRAVÉS DA ADSORÇÃO DOS POLÍMEROS OU DAS PORFIRINAS À SUPERFÍCIE DAS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA FORMANDO UM TIPO DE MATERIAL HÍBRIDO. A FORMAÇÃO DE MATERIAIS HÍBRIDOS ORGÂNICO-INORGÂNICO TEM DESPERTADO MUITO INTERESSE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (ISHIDA ET AL., 2011). DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES PECULIARES E COMPOSIÇÃO QUÍMICA AS ARGILAS SÃO PROMISSORAS CANDIDATAS PARA A FABRICAÇÃO DE MATERIAIS FUNCIONAIS A BASE DE NANOCOMPÓSITOS DE PORFIRINA/ARGILA. ALÉM DISSO, OS NANOCOMPÓSITOS DE ARGILA TAMBÉM ESTÃO SENDO ESTUDADOS DO PONTO DE VISTA DE SISTEMAS DE ENTREGA DE DROGA EM SCAFFOLDS E DOSÍMETROS DE LUZ AZUL (JAFARBEGLOU ET AL., 2016; PEREIRA ET AL., 2021; TOZONI ET AL., 2017).

OBJETIVOS

O TRABALHO POSSUIU COMO OBJETIVOS PRINCIPAIS ESTUDAR O DESENVOLVIMENTO E A CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS FUNCIONAIS HÍBRIDOS FOTOLUMINESCENTES FORMADOS POR NANOCOMPÓSITOS DE HALOISITA/PROTOPORFIRINA E CAULINITA/PROTOPORFIRINA, ANALISAR COMO A AGREGAÇÃO MACROMOLECULAR AFETA AS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, FOTOFÍSICAS E FOTOQUÍMICAS DAS PORFIRINAS NESTES SISTEMAS, VISANDO À UTILIZAÇÃO DESTES MATERIAIS FUNCIONAIS EM ÁREAS DE INTERESSE CIENTÍFICO E/OU TECNOLÓGICO E/OU MÉDICO COMO: FOTOSÍNTESE ARTIFICIAL, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, TERAPIA FOTODINÂMICA DE CÂNCER, FOTOCATALISADORES, DOSÍMETROS, ENTRE OUTROS.

MATERIAIS E MÉTODOS

A PORFIRINA UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS DE ARGILA/PROTOPORFIRINA FOI A PROTOPORFIRINA IX. AS ARGILAS UTILIZADAS FORAM A HALOISITA E A CAULINITA. A PORFIRINA E AS ARGILAS FORAM ADQUIRIDAS DA EMPRESA SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. DE MODO GERAL, A

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS DE NANOCOMPÓSITOS CONSISTIU NA MISTURA DA SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA COM AS NANOPARTÍCULAS DE HALOISITA EM CONCENTRAÇÕES ESPECÍFICAS DE SOLVENTE E DE ARGILA, O MESMO SERVE PARA A CAULINITA DEPOIS A MISTURA É SUBMETIDA AOS PROCESSOS DE AGITAÇÃO MECÂNICA, SONIFICAÇÃO E SECAGEM DO SOLVENTE EM AMBIENTE PROTEGIDO DA LUZ.

A FIGURA 1 APRESENTA DOIS *BECKERS* PREENCHIDOS COM 40 MILILITROS DE ÁGUA ULTRAPURA E 2 MILILITROS DA SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA SENDO SUBMETIDO AO PROCESSO DE AGITAÇÃO MECÂNICA PARA A MISTURA DOS MATERIAIS.

FIGURA 1- *BECKERS* DE VIDRO CONTENDO ÁGUA ULTRAPURA E A SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA IX.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023)

EM SEGUIDA, AS SOLUÇÕES FORAM LEVADAS PARA O FLUORIMETRO PARA AQUISIÇÃO DOS ESPECTROS DE PL E PLE. POSTERIORMENTE, NO *BECKER* ENUMERADO COM 4 FOI ADICIONADO 0,2 GRAMAS DE HALOISITA, FIGURA 2. ENTÃO, O RECIPIENTE PASSOU PELOS PROCESSOS DE AGITAÇÃO E SONIFICAÇÃO, FICANDO 2 MINUTOS EM CADA UM DELES. REPETINDO ESSA SEQUÊNCIA POR QUATRO VEZES. NO *BECKER* COM NÚMERO 2 FOI REALIZADO O MESMO ESQUEMA COM A CAULINITA, FIGURA 2. DEPOIS OS DOIS RECIPIENTES FORAM ARMAZENADOS EM LOCAL DESPROVIDO DE LUZ PARA QUE HOUVESSE A DECANTAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE ARGILA.

FIGURA 2- *BECKERS* 2 E 4 NO PROCESSO DE DECANTAÇÃO.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023)

APÓS UMA SEMANA DECANTANDO, TIRAMOS A PARTE LÍQUIDA COM CUIDADO PARA NÃO MOVIMENTAR O LÍQUIDO E O RESÍDUO SECOU POR MAIS UMA SEMANA. ASSIM, FOI POSSÍVEL CONFECCIONAR AS AMOSTRAS NA FORMA DE PÓ, COMO MOSTRA A FIGURA 3.

FIGURA 3 – NANOCOMPÓSITOS DE ARGILA/PROTOPORFIRINA.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

OS PRIMEIROS RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA SOLUÇÃO DE ÁGUA ULTRAPURA COM A SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA ANTES DE ADICIONAR AS ARGILAS SÃO MOSTRADOS NA FIGURA 4. O ESPECTRO DE FOTOLUMINESCÊNCIA DE EXCITAÇÃO (PLE) FOI MONITORADO EM 622 NM PICO MÁXIMO DO ESPECTRO DE

FOTOLUMINESCÊNCIA (PL). NOTA-SE NA FIGURA 4 QUE A SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA APRESENTA OS ESPECTROS DE PL E PLE CARACTERÍSTICOS DESTE MATERIAL EM SOLUÇÃO.

FIGURA 4 – ESPECTROS FOTOLUMINESCÊNCIA DE EXCITAÇÃO (PLE) E DE FOTOLUMINESCÊNCIA (PL), DA SOLUÇÃO DE ÁGUA ULTRAPURA COM A SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA ANTES DE ADICIONAR AS ARGILAS.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023), GRÁFICO PRODUZIDO UTILIZANDO AS MEDIDAS REALIZADAS PELOS AUTORES.

A FIGURA 5 APRESENTA OS ESPECTROS DE PL E PLE DAS SOLUÇÕES DE ÁGUA ULTRAPURA COM A SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA DEPOIS DE ADICIONADAS AS ARGILAS. A FIGURA 6 APRESENTA OS ESPECTROS DE PL E PLE NORMALIZADOS DAS SOLUÇÕES DE ÁGUA ULTRAPURA COM A SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA DEPOIS DE ADICIONADAS AS ARGILAS.

FIGURA 5- ESPECTROS DE PL E PLE DAS SOLUÇÕES DE ÁGUA ULTRAPURA COM A SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA DEPOIS DE ADICIONAR AS ARGILAS (HALOISITA E CAULINITA).

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023), GRÁFICO PRODUZIDO UTILIZANDO AS MEDIDAS REALIZADAS PELOS AUTORES.

FIGURA 6- ESPECTROS DE PL E PLE NORMALIZADOS DAS SOLUÇÕES CONTENDO ÁGUA ULTRAPURA COM A SOLUÇÃO DE PROTOPORFIRINA DEPOIS DE ADICIONAR AS ARGILAS (HALOISITA E CAULINITA).

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023), GRÁFICO PRODUZIDO UTILIZANDO AS MEDIDAS REALIZADAS PELOS AUTORES.

A COMPARAÇÃO ENTRE AS INTENSIDADES DOS ESPECTROS DE PLE E PL, ANTES E DEPOIS DA ADIÇÃO DAS ARGILAS, MOSTRA QUE AMBAS AS ARGILAS SÃO CAPAZES DE ADSORVER AS MOLÉCULAS DE PROTOPORFIRINA, PORÉM A CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DA HALOISITA É MAIOR, ISTO É, A INTENSIDADE DOS ESPECTROS DE PL E PLE É MENOR. MAIS AINDA, A COMPARAÇÃO ENTRE OS ESPECTROS DE PL E PLE NORMALIZADOS (FIGURA 6) MOSTRA QUE O TIPO DE ARGILA EXERCE UMA GRANDE INFLUENCIA SOBRE AS PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS DA PROTOPORFINIRA QUE FICOU EM SUSPENSÃO, FATO ESTE EVIDENCIADO TANTO PELO DESLOCAMENTO DA BANDA DE SORET (REGIÃO EM TORNO DE 400 NM NOS ESPECTROS DE PLE), QUANTO PELO ALARGAMENTO DAS LINHAS ESPECTRAIS NOS ESPECTROS DE PL. ESTAS ALTERAÇÕES PODEM TER COMO CAUSA A MUDANÇA DO PH DAS SOLUÇÕES DEVIDO A ADIÇÃO DAS ARGILAS, COMO REPORTADO EM OUTROS TRABALHOS, AS PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS DAS PROTOPORFINIRAS VARIA EM FUNÇÃO DO PH DA SOLUÇÃO (INAMURA, 1991).

CONCLUSÕES

NESTE TRABALHO DE PESQUISA FORAM DESENVOLVIDOS E ESTUDADOS NOVOS MATERIAIS HÍBRIDOS FUNCIONAIS FORMADOS POR NANOCOMPÓSITOS DE PROTOPORFIRINA IX E NANOPARTÍCULAS DE ARGILA. OS RESULTADOS MOSTRARAM QUE AMBAS AS ARGILAS SÃO CAPAZES DE ADSORVER AS MOLÉCULAS DE PROTOPORFIRINA, PORÉM A CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DA HALOISITA É MAIOR.

AGRADECIMENTOS

EM PRIMEIRO LUGAR, GOSTARIA DE AGRADECER À PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL, QUE ME PROPORCIONOU A OPORTUNIDADE DE REALIZAR ESSE ESTUDO. AGRADEÇO AO MEU ORIENTADOR E OS OUTROS AUTORES QUE ME AUXILIARAM NA EXECUÇÃO DO TRABALHO. AGRADEÇO TAMBÉM A UFU, GEM, CNPQ, CAPES E FAPEMIG.

REFERÊNCIAS

- BORISSEVITCH, I. E.; GANDINI, S. C. M. PHOTOPHYSICAL STUDIES OF EXCITED-STATE CHARACTERISTICS OF MESO-TETRAKIS (4-N-METHYL-PYRIDINIUMYL) PORPHYRIN BOUND TO DNA. **JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B: BIOLOGY**, 1998, 43, 112-120.
- ROSSI, L. M.; SILVA, P. R.; VONO, L. L. R.; FERNANDES, A. U.; TADA, D. B. AND BAPTISTA, M. S. PROTOPORPHYRIN IX NANOPARTICLE CARRIER: PREPARATION, OPTICAL PROPERTIES, AND SINGLET OXYGEN GENERATION. **LANGMUIR**, 2008, 24, 12534-12538.
- KHAIRUTDINOV, R. F. AND SERPONE N. PHOTOLUMINESCENCE AND TRANSIENT SPECTROSCOPY OF FREE BASE PORPHYRIN AGGREGATES **J. PHYS. CHEM. B** 1999, 103, 761-769.
- KASHA, M. ENERGY TRANSFER MECHANISMS AND THE MOLECULAR EXCITON MODEL FOR MOLECULAR AGGREGATES. **RADIATION RESEARCH** 1963, 20(1): 55-70. 5.

ZHANG, Y. H. AND WU, Y. CONSTRUCTION OF J- AND H- AGGREGATES OF MESO-TETRAKIS (4-HYDROXYPHENYL) PORPHYRIN DIACID (H₄THPP²⁺). **CHINESE CHEMICAL LETTERS** VOL. 16, N0.2, PP 279- 281, 2005.

KALYANASUNDARAM, K. PHOTOCHEMISTRY OF POLYPYRIDINE AND PORPHYRIN COMPLEXES, **NEW YORK: ACADEMIC PRESS**, 1992.

AGGARWAL, L. P. AND I. E. BORISSEVITCH ON THE DYNAMICS OF THE TPPS 4 AGGREGATION IN AQUEOUS SOLUTIONS: SUCCESSIVE FORMATION OF H AND J AGGREGATES. **SPECTROCHIMICA ACTA PART A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY** 2006: 63(1): 227-233.

TOZONI, J.R.; GUIMARÃES, F. E. G.; ATVARS, T. D. Z.; NOWACKI, B.; AKCELRUD, L. AND BONAGAMBA, T. J. DE-AGGREGATION OF POLYFLUORENE DERIVATIVE BY BLENDING WITH A SERIES OF POLY(ALKYL METHACRYLATE)S WITH VARYING SIDEGROUP SIZES. **EURO. POLYM. JNL.** 2009;45(8):2467-77.

TOZONI, J. R.; GUIMARÃES, F. E. G.; ATVARS, T. D. Z.; NOWACKI, B.; MARLETTA, A.; AKCELRUD, L. AND BONAGAMBA, T. J. DE-AGGREGATION OF A POLYFLUORENE DERIVATIVE IN CLAY NANOCOMPOSITES: A PHOTOPHYSICAL STUDY. **EURO. POLYM. JNL.** 2011; 49(12):2259-65.

MENEZES, D. B.; DA SILVA, S. F. C.; AKCELRUD, L.; ATVARS, T. D. Z.; BALOGH, D. T.; MASCARENHAS, Y. P.; MARLETTA, A.; TOZONI, J. R. EFFECTS OF THE HOST MOLECULAR DYNAMICS ON THE PHOTOEMISSION TEMPERATURE DEPENDENCE OF HOST/GUEST PHOTOLUMINESCENT BLENDS. **POLYMER**, v. 90, p. 132-137, 2016.

TOZONI, J. R.; BARBOSA NETO, N. M.; RIBEIRO, C. A.; PAZIN, W. M.; ITO, A. S.; BORISSEVITCH, I. E. AND MARLETTA, A. RELATIONSHIP BETWEEN PORPHYRIN AGGREGATION AND FORMATION OF PORPHYRIN RING STRUCTURES IN POLY(N-ALKYL METHACRYLATE)/PORPHYRIN BLENDS, **POLYMER**, 2016, 102, 136-142.

TOZONI, J. R.; MARLETTA, A.; SILVA, R. A.; PIOVESAN, ERICK; DE OLIVEIRA, K. P.; DANTAS, N. O.; SILVA, A. C.A.; BONAGAMBA, T. J.; CAMPANA, P. T.; BRAZ FERNANDES, F. M.; RAPOSO, M. EFFECTS OF MOLECULAR AGGREGATION ON PHOTOSTABILITY OF PROTOPORPHYRIN-IX/HALLOYSITE NANOTUBE COMPOSITES. **MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS**, v. 243, p. 122604, 2019.

ISHIDA, Y.; SHIMADA, T.; MASUI, D.; TACHIBANA, H.; INOUE, H. AND TAKAGI, S. EFFICIENT EXCITED ENERGY TRANSFER REACTION IN CLAY/PORPHYRIN COMPLEX TOWARD AN ARTIFICIAL LIGHT-HARVESTING SYSTEM, **J. AM. CHEM. SOC.**, 2011, 133, 14280-14296.

JAFARBEGLOU, M.; ABDOUS, M.; SHOUSHARI, A. M. AND JAFARBEGLOU, M. CLAY NANOCOMPOSITES AS ENGINEERED DRUG DELIVERY SYSTEMS. **RSC Adv.** 2016, 6, 50002-50016.

PEREIRA, A. O.; LOPES, I. M. I.; SILVA, T. R.; CORRÊA, T. Q.; PASCHOALIN, R. T.; INADA, N. M.; IERMAK, I.; VAN RIEL NETO, F.; ARAUJO CHAVES, J. C.; MARLETTA, ALEXANDRE; TOZONI, JOSÉ R.; MATTOSO, L. H. C.; BAGNATO, V. S.; NANTES CARDOSO, I. L.; OLIVEIRA, O. N.; CAMPANA, P. T.. BACTERIAL PHOTOINACTIVATION USING PLGA ELECTROSPUN SCAFFOLDS. **ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES** , v. 13, p. 31406-31417, 2021.

TOZONI, J. R.; MARLETTA, A.; ARANTES, A. N. ; DE OLIVEIRA, L. R.. PMMA/MEH-PPV PHOTOLUMINESCENT POLYMER BLEND AS A LONG TIME EXPOSURE BLUE-LIGHT DOSIMETER. IN: 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS, OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 2017, PORTO. **PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS, OPTICS AND LASER TECHNOLOGY**, P. 317, 2017.

INAMURA, I; UCHIDA, K.. ASSOCIATION BEHAVIOR OF PROTOPORPHYRIN IX IN WATER AND AQUEOUS POLY (N-VINYLPYRROLIDONE) SOLUTIONS. INTERACTION BETWEEN PROTOPORPHYRIN IX AND POLY (N-VINYLPYRROLIDONE). **BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN**, V. 64, N. 6, P. 2005-2007, 1991.

ESTUDO DA FOTODEGRADAÇÃO DE BLENDS POLIMÉRICAS FOTOLUMINESCENTES COMPOSTAS POR RESINA EPOXI E MEH-PPV

STUDY OF PHOTODEGRADATION OF PHOTOLUMINESCENT POLYMERIC BLENDS COMPOSED OF RESIN AND MEH-PPV

DOUGLAS PEREIRA QUARESMA, BEATRIZ NATIELLI FERNANDES BEATA, GABRIEL ALVES RIBEIRO, JOSÉ ROBERTO TOZONI

RESUMO

O PRINCIPAL OBJETIVO DESTES TRABALHOS FOI O DESENVOLVIMENTO DE BLENDS POLIMÉRICAS FOTOLUMINESCENTES A BASE DE RESINA BICOMPONENTE E O POLI[2-METOXI-5-(2-ETILHEXILOXI)-1,4-FENILENOVINILENO] (MEH-PPV). ESTE TRABALHO TAMBÉM VISA O ESTUDO DA FOTODEGRADAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DESTAS BLENDS COMO DOSÍMETROS DE LUZ AZUL PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO FOTOTERAPÊUTICO DA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL. A CARACTERIZAÇÃO FOTOFÍSICA DAS BLENDS FOI OBTIDA UTILIZANDO-SE AS SEGUINTESS TÉCNICAS ÓPTICAS: ABSORBÂNCIA UV-VIS E FOTOLUMINESCÊNCIA NO ESTADO ESTACIONÁRIO. OS ESPECTROS DE ABSORBÂNCIA E DE FOTOLUMINESCÊNCIA DAS BLENDS, DEPOIS DO PROCESSO DE MISTURA, APRESENTARAM COMPRIMENTOS DE ONDA CARACTERÍSTICOS DO MEH-PPV, COM MÁXIMO DE ABSORÇÃO EM TORNO DE 520 NM E MÁXIMO DE EMISSÃO EM TORNO DE 562 NM. OS ESPECTROS DE ABSORÇÃO E DE FOTOLUMINESCÊNCIA DE EXCITAÇÃO MOSTRARAM QUE A BLEND ABSORVE LUZ NA REGIÃO DE EMISSÃO DA LUZ AZUL UTILIZADA NO TRATAMENTO DA FOTOTERAPÊUTICO DA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL. DIANTE DOS RESULTADOS OBTIDOS PODE-SE AFIRMAR QUE A BLEND CONTENDO A RESINA BICOMPONENTE E O MEH-PPV PODE SER UTILIZADA COMO DOSÍMETRO DE LUZ AZUL.

PALAVRAS-CHAVE: BLENDS. FOTOLUMINESCENTES. DOSÍMETRO. FOTOTERAPÊUTICO. HIPERBILIRRUBINEMIA.

ABSTRACT

THE MAIN OBJECTIVE OF THIS WORK WAS THE DEVELOPMENT OF PHOTOLUMINESCENT POLYMER BLENDS BASED ON BICOMPONENT RESIN AND POLY[2-METHOXY-5-(2-ETHYLHEXYLOXY)-1,4-PHENYLENEVINYLENE] (MEH-PPV). THIS RESEARCH WORK ALSO AIMS AT THE STUDY OF PHOTODEGRADATION AND THE USE OF THESE BLENDS AS BLUE LIGHT DOSIMETERS TO BE USED IN THE PHOTOTHERAPEUTIC TREATMENT OF NEONATAL HYPERBILIRUBINEMIA. THE PHOTOPHYSICAL CHARACTERIZATION OF THE BLENDS WAS PERFORMED USING THE FOLLOWING OPTICAL TECHNIQUES: UV-VIS ABSORBANCE AND STEADY-STATE PHOTOLUMINESCENCE. THE ABSORBANCE AND PHOTOLUMINESCENCE SPECTRA OF THE BLENDS, AFTER THE MIXING PROCESS, SHOWED WAVELENGTHS CHARACTERISTIC OF MEH-PPV, WITH MAXIMUM ABSORPTION AROUND 520 NM AND MAXIMUM EMISSION AROUND 562 NM. THE ABSORPTION AND EXCITATION PHOTOLUMINESCENCE SPECTRA SHOWED THAT THE BLEND ABSORBS LIGHT IN THE BLUE LIGHT EMISSION REGION USED IN THE PHOTOTHERAPEUTIC TREATMENT OF NEONATAL HYPERBILIRUBINEMIA. IN VIEW OF THE RESULTS, IT CAN BE STATED THAT THE BLEND CONTAINING THE MIXTURE OF BICOMPONENT RESIN AND MEH-PPV COULD BE USED AS A BLUE LIGHT DOSIMETER.

KEYWORDS: BLENDS. PHOTOLUMINESCENT. DOSIMETER. PHOTOTHERAPEUTIC. HYPERBILIRUBINEMIA.

INTRODUÇÃO

A ICTERÍCIA NEONATAL É UM PROBLEMA MUITO FREQUENTE EM RECÉM-NASCIDOS. ESSA PATOLOGIA É CARACTERIZADA PELA COLORAÇÃO AMARELADA DA PELE, E SE DÁ PELA ALTA CONCENTRAÇÃO DE BILIRRUBINA SÉRICA NO SANGUE (DRAQUE, 2011). OS NÍVEIS ELEVADOS DE BILIRRUBINA SÃO AGUDAMENTE TÓXICOS AO SISTEMA NERVOSO CENTRAL PODENDO LEVAR A SÉRIAS LESÕES AO PACIENTE (JÚNIOR; VIEIRA; JÚNIOR, 2019). DENTRE OS TRATAMENTOS PARA O CONTROLE DA PATOLOGIA ESTÃO A TERAPIA FARMACOLÓGICA, A EXSANGUINEOTRANSFUSÃO E A FOTOTERAPIA. A FOTOTERAPIA É O TRATAMENTO MAIS COMUM PARA RECÉM-NASCIDOS COM ICTERÍCIA, UTILIZANDO A LUZ PARA A TRANSFORMAÇÃO DE BILIRRUBINA EM PRODUTOS QUE PODEM SER EXCRETADOS PELO ORGANISMO COM EFEITOS MÍNIMOS AO LONGO PRAZO (SCHMITZ, 2011). A EFICÁCIA DA FOTOTERAPIA DEPENDE DE DIVERSOS FATORES, ENTRE ELES A CONCENTRAÇÃO INICIAL DA BILIRRUBINA, A PARTE DO CORPO QUE SERÁ SUBMETIDA À LUZ, O TIPO DE LUZ UTILIZADO E A DOSE DE IRRADIÂNCIA. BASEADOS EM EXPERIMENTOS FEITOS NA DÉCADA DE 70. (MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR), SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE (BR), DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS, 2011). A IRRADIÂNCIA É INVERSAMENTE PROPORCIONAL À DISTÂNCIA ENTRE AS LÂMPADAS E O RECÉM-NASCIDO (RN), (QUANTO MENOR A DISTÂNCIA ENTRE A LUZ E O RN, MAIOR É A IRRADIÂNCIA E A EFICÁCIA DA FOTOTERAPIA). NO ENTANTO VÁRIOS TRABALHOS PUBLICADOS MOSTRAM QUE A IRRADIÂNCIA MÉDIA DOS APARELHOS DE FOTOTERAPIA ESTÁ MUITO ABAIXO DA RECOMENDADA PELA LITERATURA, PARA SE TER UM TRATAMENTO EFICAZ A PADRONIZAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS DOSES SÃO ESSENCIAIS, TORNANDO INDISPENSÁVEL O USO DE DOSÍMETROS PARA QUANTIFICAR A RADIAÇÃO ABSORVIDA (SCHMITZ, 2011).

POR OUTRO LADO, APÓS A SUA DESCOBERTA OS POLÍMEROS CONJUGADOS ELETRO E FOTOLUMINESCENTES TEM DESPERTADO GRANDE INTERESSE DEVIDO ÀS SUAS VÁRIAS POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO TECNOLÓGICA COMO: DISPOSITIVOS ELETRO E FOTOLUMINESCENTES, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, SENSORES, ENTRE OUTROS. NO CASO DA FOTOLUMINESCÊNCIA ESTES MATERIAIS ABSORVEM LUZ EM COMPRIMENTOS DE ONDA DE ALTA ENERGIA E EMITEM LUZ EM COMPRIMENTOS DE ONDA DE ENERGIA MAIS BAIXA QUE A ABSORVIDA. NESTES MATERIAIS OS CROMÓFOROS ABSORVEDORES DE LUZ E EMISSORES DE RADIAÇÃO SÃO AS MOLÉCULAS OU GRUPAMENTOS ORGÂNICOS CONJUGADOS, OS CHAMADOS SISTEMAS-II CONJUGADOS. ESTES CROMÓFOROS, POSSUEM ESTADOS ELETRÔNICOS LOCALIZADOS E TAMBÉM NÃO LOCALIZADOS QUE FORMAM BANDAS DE ENERGIA (YU; HEEGER, 1996; ROTHBERG ET AL., 1996; LECLERCK, 2001).

OS DIVERSOS PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA INTRA E INTER-MOLECULARES SÃO CAUSADOS POR VÁRIOS FATORES, ENTRE ELES: A AGREGAÇÃO MACROMOLECULAR ENTRE AS CADEIAS DOS POLÍMEROS, OS DEFEITOS E AS IMPUREZAS (YAN ET AL, 1994; HUSER; YAN, 2001; PALACIOS-LIDON ET AL., 2013). ESTES PROCESSOS CONTRIBUEM PARA DIMINUIR A EFICIÊNCIA DE EMISSÃO LUMINOSA. OUTRAS CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS DESTES MATERIAIS SÃO A FOTOOXIDAÇÃO E A FOTODEGRADAÇÃO QUE TAMBÉM DEPENDEM DO NÍVEL DE AGREGAÇÃO MACROMOLECULAR (HUSER; YAN, 2001).

RECENTEMENTE OBSERVOU-SE A DESAGREGAÇÃO DO POLI(9,9-DIHEXILFLUORENODIIL-VINILENO-ALT-1,4-FENILENOVINILENO) (LAPPS16) ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DE BLENDA POLIMÉRICAS FOTOLUMINESCENTES COMPOSTAS POR LAPPS16 E VÁRIOS MEMBROS DE UMA SÉRIE DE POLI(METACRILATOS DE N-ALQUILA) (TOZONI, ET AL., 2009). COMO AS PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS E FOTOQUÍMICAS DE SOLUÇÕES E FILMES DE POLÍMEROS CONJUGADOS SOFREM OS EFEITOS A FOTODEGRADAÇÃO QUE DEPENDE FORTEMENTE DOS NÍVEIS DE AGREGAÇÃO MACROMOLECULAR, NESTE PROJETO DE PESQUISA SERÁ ESTUDADA A FOTODEGRADAÇÃO DE BLENDA POLIMÉRICAS FOTOLUMINESCENTES COMPOSTAS POR RESINA BICOMPONENTE E O POLÍMERO CONJUGADO FOTOLUMINESCENTE POLI[2-METOXI-5-(2-ETILHEXILOXI)-1,4-FENILENOVINILENO] (MEH-PPV).

OBJETIVO

VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE DOSÍMETROS DE LUZ AZUL COM MAIOR EFICIÊNCIA DE EMISSÃO DE LUZ, MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO, MELHORES PROPRIEDADES MECÂNICAS E MAIOR SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO NA ÁREA MÉDICA, NESTE TRABALHO DE PESQUISA FORAM DESENVOLVIDAS E ESTUDADAS VÁRIAS BLENDS POLIMÉRICAS FOTOLUMINESCENTES COMPOSTAS POR RESINA BICOMPONENTE JUNTAMENTE COM O POLÍMERO CONJUGADO FOTOLUMINESCENTE O POLI[2-METOXI-5-(2-ETIL-HEXILOXI)-1,4-FENILENO-VINILENO] (MEH-PPV). ALÉM DISSO, FOI REALIZADA A CARACTERIZAÇÃO FOTOFÍSICA DAS BLENDS UTILIZANDO-SE AS SEGUINTE TÉCNICAS ÓPTICAS: ABSORBÂNCIA UV-VIS E FOTOLUMINESCÊNCIA NO ESTADO ESTACIONÁRIO.

MATERIAIS E MÉTODOS

OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DAS BLENDS FORAM: SOLVENTE TOLUENO, POLÍMERO FOTOLUMINESCENTE MEH-PPV, COM MASSA MOLECULAR MÉDIA DE 40.000-70.000 U ADQUIRIDO DA SIGMA ALDRICH E RESINA BICOMPONENTE. A FIGURA 1 MOSTRA A ESTRUTURA QUÍMICA DO MEH-PPV.

FIGURA 1 – ESTRUTURA QUÍMICA DO MEH-PPV

FONTE: (BARRA; AMARALA; IZUMI, 2019).

PARA CONFECCÃO DAS AMOSTRAS, FOI UTILIZADO O MÉTODO DE MISTURA MECÂNICA SIMPLES, ISTO É, A SOLUÇÃO DE MEH-PPV/TOLUENO FOI MISTURADA COM A RESINA BICOMPONENTE E SUAVEMENTE AGITADA MECANICAMENTE. A CARACTERIZAÇÃO FOTOFÍSICA DAS AMOSTRAS FOI OBTIDA UTILIZANDO-SE AS SEGUINTE TÉCNICAS ÓPTICAS: ABSORBÂNCIA UV-VIS E FOTOLUMINESCÊNCIA NO ESTADO ESTACIONÁRIO. OS ESPECTROS DE ABSORÇÃO ÓPTICA DAS BLENDS FORAM OBTIDOS UTILIZANDO O ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS FEMTO 800 XI. OS ESPECTROS DE FOTOLUMINESCÊNCIA FORAM OBTIDOS UTILIZANDO-SE O ESPECTROFLUORÍMETRO SHIMADZU RF-5301-PC.

A FIGURA 2 MOSTRA A SOLUÇÃO DE MEH-PPV/TOLUENO (3,5 MG/10 ML) CONFECCIONADA. A FIGURA 3 MOSTRA A CUBETA COM A SOLUÇÃO FINAL DE MEH-PPV/RESINA. AS FIGURAS 4 E 5 MOSTRAM A BLENDA POLIMÉRICAS FOTOLUMINESCENTE DENTRO DO ESPECTROFOTÔMETRO.

FIGURA 2 – SOLUÇÃO DE MEH-PPV/TOLUENO

FONTE:AUTORIA PRÓPRIA (2023).

FIGURA 3 – AMOSTRA DE MEH-PPV/RESINA.

FONTE:AUTORIA PRÓPRIA (2023).

FIGURA 4 – AMOSTRA DE MEH-PPV/RESINA NO ESPECTROFLUORÍMETRO

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

FIGURA 5 – AMOSTRA DE MEH-PPV/RESINA NO ESPECTROFLUORÍMETRO

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A FIGURA 6 APRESENTA O ESPECTRO DE ABSORBÂNCIA DA AMOSTRA DE MEH-PPV/RESINA. NA FIGURA 6 É POSSÍVEL OBSERVAR O ESPECTRO DE ABSORÇÃO CARACTERÍSTICO DO MEH-PPV, ESTE RESULTADO MOSTRA QUE A MISTURA DA SOLUÇÃO DE MEH-PPV/TOLUENO COM A RESINA NÃO AFETA AS PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS DO MEH-PPV. A FIGURA 7 APRESENTA OS ESPECTROS DE FOTOLUMINESCÊNCIA (PL, DO INGLÊS *PHOTOLUMINESCENCE*) EM TRÊS DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA DE EXCITAÇÃO (450, 500 E 536 NM) E ESPECTRO DE FOTOLUMINESCÊNCIA DE EXCITAÇÃO (PLE, DO INGLÊS *PHOTOLUMINESCENCE EXCITATION*) MONITORADO NO COMPRIMENTO DE ONDA DE 562 NM.

FIGURA 6 – ESPECTRO DE ABSORÇÃO DA AMOSTRA DE MEH-PPV/ RESINA EPÓXI

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

FIGURA 7– ESPECTROS DE FOTOLUMINESCÊNCIA (PL) EM TRÊS DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA DE EXCITAÇÃO (450, 500 E 536 NM) E ESPECTRO DE FOTOLUMINESCÊNCIA DE EXCITAÇÃO (PLE) MONITORADO NO COMPRIMENTO DE ONDA DE 562 NM

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

CONCLUSÕES

OS RESULTADOS MOSTRARAM QUE A MISTURA DA SOLUÇÃO DE MEH-PPV/TOLUENO COM A RESINA NÃO AFETA AS PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS DO MEH-PPV. A CARACTERIZAÇÃO FOTOFÍSICA MOSTROU QUE A BLENDAS DE MEH-PPV/RESINA APRESENTA ALTA EFICIÊNCIA DE EMISSÃO DE LUZ, HOMOGENEIDADE, ALÉM DE ABSORVER LUZ NA FAIXA ESPECTRAL DA LUZ AZUL UTILIZADA NO TRATAMENTO FOTOTERAPÊUTICO DA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL, ESTAS SÃO CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS PARA QUE UM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE POSSA FUNCIONAR COMO DOSÍMETRO DE LUZ AZUL.

AGRADECIMENTOS

O PRESENTE TRABALHO FOI REALIZADO COM O APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU), GRUPO DE ESPECTROSCOPIA DE MATERIAIS (GEM) DA UFU, CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq), COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES), FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FAPEMIG) E A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) DA UFU-BOLSA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET).

REFERÊNCIAS

JÚNIOR, G. S. N.; VIEIRA, W. L.; JÚNIOR, J. A. A. G. BRAZILIAN JOURNAL OF HEALTH REVIEW. ICTERÍCIA: UMA DOENÇA COMUM ENTRE OS RECÉM-NASCIDOS, CURITIBA, 2019; v. 2, n. 4, p. 2343-2350.

SCHMITZ, M. L. ICTERÍCIA NEONATAL COM ÊNFASE EM FOTOTERAPIA. FAEMA, ARIQUEMES, 2011. DISPONÍVEL EM: [HTTP://REPOSITORIO.FAEMA.EDU.BR:8000/JSPUI/HANDLE/123456789/2072](http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2072). ACESSADO EM: 14 DE AGOSTO DE 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR), SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE (BR), DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS. ATENÇÃO À SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO: GUIA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 2011. p. 59.75.

YU, G.; HEEGER, A. J., 1996, THE PHYSICS OF SEMICONDUCTORS, VOL. 1 (EDS.: M. SCHLEFFER, R ZIMMERMAN), WORD SCIENTIFIC, SINGAPORE.

LECLERCK, M., 2001. POLYFLUORENES: TWENTY YEARS OF PROGRESS. J. POLYM. SCI. POL CHEM., 39 (17), 2867- 2873.

ROTHBERG, L. J., YAN, M., PAPADIMITRAKOPOULOS, F.; GALVIN, M.E., KWOCK, E.W. AND MILLER, T.M. 1996, PHOTOPHYSICS OF PHENYLENEVINYLENE POLYMERS. SYNTHETIC METALS, 80, 41-58.

PALACIOS-LIDON, E.; ESCASAIN, E.; LOPEZ-ELVIRA, E.; BARO, M.; COLCHERO, J. 2013. PHOTBLEACHING OF MEHPPV THIN FILMS: CORRELATION BETWEEN OPTICAL PROPERTIES AND NONOESCALE SURFACE PHOTOVOLTAGE. SOLAR ENERGY MATERIALS & SOLAR CELLS, 117, 15-21.

YAN, M.; ROTHBERG, L. J.; PAPADIMITRAKOPOULOS, F.; GALVIN, M. E. AND MILLER, T. M. 1994. DEFECT QUENCHING OF CONJUGATE POLYMER LUMINESCENCE, *PHYS. REV. LETT.*, 73, 744.

HUSER, T.; YAN, M. 2001. AGGREGATION QUENCHING IN THIN FILMS OF MEH-PPV STUDIED BY NEAR-FIELD SCANNING OPTICAL MICROSCOPY AND SPECTROSCOPY. *SYNTHETIC METALS*, 116, 333-337.

BARRA, A. C. C.; AMARALA, T. C.; IZUMI, C. M. S. 2019. EFEITOS DA TEMPERATURA NOS ESPECTROS RAMAN DOS POLÍMEROS CONDUTORES PEDOT E MEH-PPV. *QUÍM. NOVA*, VOL. 42, No. 9, 1098-1103.

TOZONI, J. R.; GUIMARÃES, F. E. G.; ATVARIS, T. D. Z.; NOWACKI, B.; AKCELRUD, L.; BONAGAMBA, T. J. 2009. DE-AGGREGATION OF POLYLORIDE DERIVATIVE BY BLENDING WITH A SERIES OF POLY (ALKYL METHACRYLATE) WITH VARYING SIDEGROUP SIZES. *EUR. POLYM J.*, 45 (8), 2467-2477.

DRAQUE, C. M. CASO COMPLEXO DANRLEY E DARLENE: ICTERÍCIA NEONATAL. UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS, UNIFESP. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.UNASUS.UNIFESP.BR/BIBLIOTECA_VIRTUAL/PAB/5/UNIDADES_CASOS_COMPLEXOS/UNIDADE15/UNIDADE15_FT_ICTERICIA.PDF](https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/pab/5/unidades_casos_complexos/unidade15/unidade15_ft_ictericia.pdf). ACESSADO EM: 14 DE AGOSTO DE 2023.

USO DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO EM ABORDAGENS HOSPITALARES ENVOLVENDO FÍSICA MÉDICA: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

THE USE OF MONTE CARLO SIMULATION IN HOSPITAL APPROACHES INVOLVING MEDICAL PHYSICS: A BIBLIOMETRIC REVIEW

KAREN LEITE MACHADO¹; JOÃO PEDRO MARINS ASSUNÇÃO²; ELAINE ALVES SILVA MACHADO³; LUCIO PEREIRA NEVES^{1,2}; ANA PAULA PERINI^{1,2}.

¹FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA (PPGEB-UFU) UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA, BRASIL.

²INSTITUTO DE FÍSICA (INFIS-UFU) UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA, BRASIL

³UNIVERSIDADE DE UBERABA (UNIUBE), UBERABA, BRASIL

RESUMO

O MÉTODO DE MONTE CARLO É UMA ABORDAGEM ESTATÍSTICA QUE UTILIZA SIMULAÇÕES ALEATÓRIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS COMPLEXOS E CALCULAR RESULTADOS APROXIMADOS. ELE É AMPLAMENTE EMPREGADO EM DIVERSAS ÁREAS, COMO FÍSICA, MATEMÁTICA, FINANÇAS E ENGENHARIA, FORNECENDO SOLUÇÕES NUMÉRICAS MEDIANTE A GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS. ESTE ESTUDO BIBLIOMÉTRICO TEVE COMO OBJETIVO MAPEAR OS ARTIGOS QUE UTILIZAM O MÉTODO DE MONTE CARLO NAS DIFERENTES ÁREAS DA FÍSICA MÉDICA. FORAM SELECIONADOS 57 ARTIGOS, ANALISADOS DESCRITIVAMENTE QUANTO À ÁREA DE APLICAÇÃO (RADIOTERAPIA, RADIODIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR), MODELO DE CÓDIGO UTILIZADO, TIPO DE RADIAÇÃO SIMULADA, ANO DE PUBLICAÇÃO, PAÍS DE FILIAÇÃO DOS AUTORES E AOS PERIÓDICOS EM QUE FORAM PUBLICADOS. OS RESULTADOS APONTAM UMA MAIOR PREDOMINÂNCIA DE TRABALHOS NA ÁREA DE RADIOTERAPIA, SENDO ESTA RESPONSÁVEL POR 77% DAS PUBLICAÇÕES SELECIONADAS. TAMBÉM, FORAM AVALIADOS PERIÓDICOS COM MAIOR INTERESSE EM PUBLICAÇÕES DO TEMA E OS CÓDIGOS DE MONTE CARLO MAIS UTILIZADOS, SENDO OS PERIÓDICOS COM MAIOR INTERESSE, AS REVISTAS *PHYSICS IN MEDICINE & BIOLOGY* E *JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS*, DENTRE OS ARTIGOS SELECIONADOS NESTE TRABALHO.

PALAVRAS-CHAVE: MÉTODO MONTE CARLO. RADIOTERAPIA. RADIODIAGNÓSTICO. MEDICINA NUCLEAR.

ABSTRACT

THE MONTE CARLO METHOD IS A STATISTICAL APPROACH THAT USES RANDOM SIMULATIONS TO SOLVE COMPLEX PROBLEMS AND CALCULATE APPROXIMATE RESULTS. IT IS WIDELY USED IN SEVERAL AREAS, SUCH AS PHYSICS, MATHEMATICS, FINANCE AND ENGINEERING, PROVIDING NUMERICAL SOLUTIONS BY GENERATING RANDOM NUMBERS. THIS BIBLIOMETRIC STUDY AIMED TO MAP ARTICLES THAT USE THE MONTE CARLO METHOD IN DIFFERENT AREAS OF MEDICAL PHYSICS. A TOTAL OF 57 PAPERS WERE SELECTED, ANALYZED DESCRIPTIVELY IN TERMS OF APPLICATION AREA (RADIOTHERAPY, DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE), CODE MODEL USED, TYPE OF SIMULATED RADIATION, YEAR OF PUBLICATION, COUNTRY OF AFFILIATION OF THE PAPERS AND THE JOURNALS IN WHICH THEY WERE PUBLISHED. THE RESULTS POINT TO A GREATER PREDOMINANCE OF WORKS IN THE AREA OF RADIOTHERAPY, WHICH IS RESPONSIBLE FOR 77% OF THE SELECTED PUBLICATIONS. JOURNALS WITH GREATER INTEREST IN PUBLICATIONS ON THE SUBJECT AND THE MOST USED MONTE CARLO CODES WERE ALSO EVALUATED, BEING THE JOURNALS WITH THE HIGHEST INTEREST, THE *PHYSICS IN MEDICINE & BIOLOGY* AND *JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS*, AMONG THE PAPERS SELECTED IN THIS WORK.

KEYWORDS: MONTE CARLO METHOD. RADIOTHERAPY. DIAGNOSTIC RADIOLOGY. NUCLEAR MEDICINE.

INTRODUÇÃO

O MÉTODO MONTE CARLO (MMC) É UMA FERRAMENTA MATEMÁTICA CAPAZ DE SIMULAR PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, AQUELES CUJA A ORIGEM SE DÁ EM EVENTOS ALEATÓRIOS E POSSUEM UM PADRÃO INDETERMINADO. O CONHECIMENTO A RESPEITO DO MÉTODO É ANTIGO, COM A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM 1947, DE AUTORIA DE JON VON NEUMANN E STANISLAW ULAM, DURANTE O PROJETO MANHATTAN, EM QUE FOI PROPOSTO A UTILIZAÇÃO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA BOMBA ATÔMICA (ULAM J. VON NEUMANN, 1947). O MMC OBTVEU UMA AMPLA UTILIZAÇÃO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, ASSOCIADO AO AUMENTO DE PUBLICAÇÕES RELACIONADAS AO TEMA (YORIYAZ, 2009).

A SUA APLICAÇÃO NA FÍSICA MÉDICA, TAMBÉM, PASSOU POR UM INTENSO PROCESSO DE AMPLIAÇÃO, ISSO SE DÁ DEVIDO À NATUREZA ESTOCÁSTICA DO TRANSPORTE DA RADIAÇÃO EM DIFERENTES MEIOS, PODENDO ASSIM, O MMC SIMULAR ESSE FENÔMENO E AO MESMO TEMPO LIDAR COM GEOMETRIAS COMPLEXAS E, COM AS HETEROGENEIDADES DOS TECIDOS BIOLÓGICOS COM ELEVADO GRAU DE DETALHAMENTO. PARA ISSO, UTILIZAM-SE MILHARES DE PARTÍCULAS AS QUAIS TERÃO SUAS COORDENADAS ALTERADAS DE MANEIRA ALEATÓRIAS A CADA INTERAÇÃO COM O AMBIENTE SIMULADO, DESDE SUA ORIGEM NA FONTE RADIOATIVA ATÉ O MOMENTO EM QUE SUA ENERGIA É ABSORVIDA OU QUANDO A PARTÍCULA SAIR DO SISTEMA OBSERVADO. OS RESULTADOS ENTÃO ESTARÃO DESCRITOS EM TERMOS GRANDEZAS FÍSICAS MACROSCÓPICAS COMO FLUXO E DENSIDADE DE PARTÍCULAS (YORIYAZ, 2009).

FRENTE A DIFUSÃO DO MÉTODO, DIVERSOS CÓDIGOS SURTIRAM, ALGUNS COM ABORDAGENS ESPECÍFICAS, OUTROS QUE TRABALHAM DE FORMA UNIVERSAL, COMO EXEMPLIFICADO POR PAPADIMITROULAS (2017):

- GEANT4 (*GEOMETRY AND TRACKING*): ORIGINALMENTE DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES EM FÍSICA DE ALTAS ENERGIAS
- MCNP (*MONTE CARLO N-PARTICLE*): MAIS COMUMENTE UTILIZADO EM APLICAÇÕES DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E REATORES NUCLEARES, MAS TAMBÉM É EMPREGADO EM ALGUNS ESTUDOS DE RADIOTERAPIA.
- PENELOPE (*PENETRATION AND ENERGY LOSS OF POSITRONS AND ELECTRONS*): ESSE CÓDIGO É ESPECIALMENTE ÚTIL PARA SIMULAR INTERAÇÕES DE ELÉTRONS E FÓTONS EM ENERGIA BAIXA.
- EGSNRC (*ELECTRON GAMMA SHOWER*): INDICADO PARA SIMULAR TANTO INTERAÇÕES DE ELÉTRONS COMO DE FÓTONS (RAIOS GAMA).

DEVIDO A DIVERSIDADE DE MODELOS A SEREM APLICADOS NO MMC EM FÍSICA MÉDICA, A REVISÃO BIBLIOMÉTRICA PODE SER UTILIZADA PARA OBTER INDICADORES SOBRE O TEMA, COMO O CAMPO DE APLICAÇÃO MAIS FREQUENTE E CARACTERÍSTICAS TEMÁTICAS DA LITERATURA POR MEIO DO ESTUDO DOS ASPECTOS QUANTITATIVOS DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DISPONÍVEIS NA LITERATURA (VANTI, 2002, GOLDENBERG; CASTRO; AZEVEDO, 2007). DESTA MODO, O PRESENTE ARTIGO MENSURA A CONTRIBUIÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DERIVADO DAS PUBLICAÇÕES NESTA ÁREA.

OBJETIVOS

MAPEAR OS ARTIGOS QUE UTILIZAM O MÉTODO DE MONTE CARLO APLICADO À FÍSICA MÉDICA E SUAS PRINCIPAIS ÁREAS DE PRODUÇÃO.

MATERIAIS E MÉTODOS

O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SE DEU NO PERÍODO DE 2013 A 2023, POR MEIO DA BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS) E, NENHUM FILTRO FOI APLICADO PARA AS BASES DE DADOS. FORAM UTILIZADOS OS SEGUINTE DESCRITORES (DECS) EM PORTUGUÊS: DOSIMETRIA; RADIOTERAPIA ADJUVANTE; DIAGNÓSTICO POR IMAGEM; MEDICINA NUCLEAR; MÉTODO DE MONTE CARLO, E EM INGLÊS (*MESH*): *DOSIMETRY*; *ADJUVANT RADIOTHERAPY*; *DIAGNOSTIC IMAGING*; *NUCLEAR MEDICINE*; *MONTE CARLO METHOD*. OS DESCRITORES CONTROLADOS FORAM COMBINADOS ENTRE SI COM O AUXÍLIO DOS OPERADORES BOOLEANOS AND E OR, OS QUAIS PERMITEM REALIZAR COMBINAÇÕES ENTRE OS TERMOS QUE SERÃO USADOS NA BUSCA DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS (BRASIL, 2021).

FORAM INCLUÍDOS ESTUDOS PRIMÁRIOS PUBLICADOS NOS IDIOMAS PORTUGUÊS E INGLÊS, QUE TRATAM DE ABORDAGENS CLÍNICAS E HOSPITALARES, COM DELIMITAÇÃO TEMPORAL DE PUBLICAÇÃO ENTRE 2013 E 2023 E, QUE RESPONDEM AO OBJETIVO DO ESTUDO. FORAM SELECIONADOS ARTIGOS COM SIMULAÇÕES DE MONTE CARLO RELACIONADOS A ABORDAGENS PRÁTICAS E HOSPITALARES, COMO SIMULAÇÕES EM PLANEJAMENTOS RADIOTERÁPICOS, SIMULAÇÃO DE DOSES DE RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS RELACIONADOS AO RADIODIAGNÓSTICO.

FORAM EXCLUÍDOS ARTIGOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DE *SOFTWARES*, CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DOSIMETRIA AMBIENTAL, PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS, PROCEDIMENTOS COM A AUSÊNCIA DE OBJETOS SIMULADORES COMO REPRESENTAÇÃO DE PACIENTES, ARTIGOS DE REVISÃO, TESES, DISSERTAÇÕES, OPINIÃO DE ESPECIALISTAS, *GUIDELINES* E MANUAIS.

APÓS ESSA ETAPA, PROCEDEU-SE À ANÁLISE CRITERIOSA DOS TÍTULOS, PALAVRAS-CHAVE E RESUMOS DOS ARTIGOS IDENTIFICADOS NAS BASES DE DADOS, AVALIANDO SUA CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ESTABELECIDOS PARA A PRÉ-SELEÇÃO DOS ESTUDOS RELEVANTES. EM SEGUIDA, REALIZOU-SE A LEITURA COMPLETA DOS ARTIGOS SELECIONADOS, FILTRANDO AQUELES QUE SE MOSTRARAM PERTINENTES À ABORDAGEM NECESSÁRIA PARA A PRESENTE PESQUISA. ESSA ABORDAGEM METODOLÓGICA É ILUSTRADA NA FIGURA 1.

FIGURA 1 –FLUXOGRAMA REPRESENTATIVO DA BUSCA EM BASE DE DADOS.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023).

OS ARTIGOS SELECIONADOS ELECARAM TRÊS ÁREAS DE ATUAÇÃO: RADIOTERAPIA, RADIODIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR. FORAM CONSIDERADOS O MODELO DE CÓDIGO UTILIZADO, TIPO DE RADIAÇÃO SIMULADA, ANO DE PUBLICAÇÃO, PAÍS DE FILIAÇÃO E OS PERIÓDICOS EM QUE FORAM PUBLICADOS. OS DADOS FORAM COLETADOS POR MEIO DA ANÁLISE DO ARTIGO E, O BANCO DE DADOS FOI GERADO NO PROGRAMA MICROSOFT EXCEL (MICROSOFT, 2021), *SOFTWARE* O QUAL TAMBÉM FOI UTILIZADO PARA GERAÇÃO DE GRÁFICOS. OS DADOS REFERENTES AO PAÍS DE FILIAÇÃO FORAM RECOLHIDOS DIRETAMENTE DO CURRÍCULO DOS AUTORES.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A TABELA 1 APRESENTA A DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS SELECIONADOS DE ACORDO COM O LOCAL E ANO DE PUBLICAÇÃO.

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O PERIÓDICO E ANO DE PUBLICAÇÃO.

PERIÓDICO/ANO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<i>APPLIED RADIATION AND ISOTOPES</i>		1	1	4						6
<i>BRACHYTHERAPY</i>				1		1			1	3
<i>INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY, BIOLOGY, PHYSICS</i>				1		1				2
<i>JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS</i>		4	3	3	1					11
<i>JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE</i>	1	1								2
<i>JOURNAL OF RADIATION RESEARCH</i>		1								1
<i>JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION</i>		1								1
<i>MEDICAL DOSIMETRY</i>	1		1					1		3
<i>MEDICAL PHYSICS</i>	1	1	1							3
<i>NEURORADIOLOGY</i>				1						1
<i>PEDIATRIC RADIOLOGY</i>	1									1
<i>PHYSICS IN MEDICINE & BIOLOGY</i>	4	2		1	1	3	1	2		14
<i>RADIATION ONCOLOGY</i>		1								1
<i>RADIATION PROTECTION DOSIMETRY</i>			1			1				2
<i>RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY</i>		1		1						2
<i>THE BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY</i>				1				1		2
<i>ZEITSCHRIFT FÜR MEDIZINISCHE PHYSIK</i>			1	1						2
TOTAL	8	13	8	14	2	6	1	4	1	57

FORNE: AUTORIA PRÓPRIA (2023)

EM RELAÇÃO A PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS, AS REVISTAS *PHYSICS IN MEDICINE & BIOLOGY* E *JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS* APRESENTARAM MAIOR INTERESSE EM PESQUISAS SOBRE O TEMA, APRESENTANDO 24,5% E 19,2% DAS PUBLICAÇÕES SELECIONADAS NESTE TRABALHO, RESPECTIVAMENTE.

QUANTO AO PAÍS DE FILIAÇÃO DOS AUTORES, FORAM ENCONTRADOS 10 ARTIGOS PRODUZIDOS NOS ESTADOS UNIDOS, SENDO ESTE O PAÍS COM MAIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÕES, SEGUIDO PELO CANADÁ COM 8 PUBLICAÇÕES, LOGO DEPOIS SÃO ENCONTRADOS 7 ARTIGOS ATRIBUÍDOS À ALEMANHA, 4 À FRANÇA E 4 AO IRÃ, GRÉCIA, JAPÃO, REINO UNIDO, ÍNDIA, SUÍÇA E SUÉCIA PUBLICARAM 2 ARTIGOS

CADA E ÁUSTRIA, BRASIL, ESPANHA, FINLÂNDIA, HOLANDA, IRLANDA, ITÁLIA, MÉXICO, PALESTINA, REPÚBLICA TCHECA E SINGAPURA POSSUEM 1 ARTIGO CADA.

PARA A RELAÇÃO ENTRE AS PUBLICAÇÕES SELECIONADAS NESTE TRABALHO E A ÁREA DE APLICAÇÃO EM FÍSICA MÉDICA FOI ELABORADO O GRÁFICO APRESENTADO NA FIGURA 2.

FIGURA 2 – RELAÇÃO ENTRE AS PUBLICAÇÕES SELECIONADAS NESTE TRABALHO E AS PRINCIPAIS ÁREAS DA FÍSICA MÉDICA

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023)

DE ACORDO COM OS DADOS APRESENTADOS NA FIGURA 2, A MAIORIA DOS ARTIGOS ESTÃO CONCENTRADOS NAS ÁREAS REFERENTES À RADIOTERAPIA, TOTALIZANDO 44 DOS 57 ARTIGOS SELECIONADOS. A ÁREA DE RADIOTERAPIA PODE SER DIVIDIDA ENTRE TELETERAPIA E BRAQUITERAPIA. A PRIMEIRA TÉCNICA CONSISTE NO TRATAMENTO DO TUMOR COM UMA DISTÂNCIA ENTRE O EQUIPAMENTO E A REGIÃO A SER TRATADA, EM QUE A RADIAÇÃO É GERADA EM UMA FONTE EXTERNA A UMA CERTA DISTÂNCIA DO PACIENTE E DIRECIONADA PARA O TUMOR ALVO, SENDO OBJETO DE ESTUDO DE 19 DOS ARTIGOS SELECIONADOS NESTE TRABALHO. DENTRE OS ARTIGOS SELECIONADOS, FOI POSSÍVEL OBSERVAR UMA VARIEDADE DE ABORDAGENS, COMO O ARTIGO DESENVOLVIDO POR OHTAKARA *ET AL.* (2015) EM QUE O MÉTODO DE MONTE CARLO FOI UTILIZADO PARA COMPARAR DOIS MÉTODOS DE PLANEJAMENTO PARA FEIXE TIPO LÁPIS PARA RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA. TAMBÉM, ENCONTRAM-SE TRABALHOS COM FEIXES DE ELÉTRONS (SHOKRANI, 2013), COM FEIXE DE PRÓTONS (DIFFENDERFER, 2014) E DOSIMETRIA DE PARTÍCULAS SECUNDÁRIAS GERADAS POR FEIXES ALTAMENTE ENERGÉTICOS (HORST, 2015).

JÁ A BRAQUITERAPIA ENVOLVE A COLOCAÇÃO DE UMA FONTE DE RADIAÇÃO DIRETAMENTE NO INTERIOR OU PRÓXIMO DO TUMOR A SER TRATADO E, FOI TEMÁTICA DE 25 DOS ARTIGOS SELECIONADOS, OS QUAIS A MAIORIA OPTOU POR DOSIMETRIA DE ÓRGÃOS ADJACENTES ÀS ÁREAS DE TRATAMENTO COMO OS ARTIGOS DE SUTHERLAND (2013) QUE ABORDA DOSIMETRIA EM ÓRGÃOS DE RISCO PARA BRAQUITERAPIA PULMONAR COM IMPLANTE PERMANENTE. NO GERAL, FORAM ENCONTRADOS ARTIGOS

QUE ABORDAVAM SIMULAÇÕES COM FÓTONS, ELÉTRONS E PRÓTONS, SENDO ESTE ÚLTIMO O MAIS INCOMUM, PRESENTE EM APENAS 4 ARTIGOS, SENDO ELES OS DE DIFFENDERFER (2014), TSEUNG *ET AL.* (2016), GUBERINA *ET AL.* (2016) E ARDENFORS *ET AL.* (2018).

A SEGUNDA ÁREA DA FÍSICA MÉDICA QUE APRESENTOU MAIOR NÚMERO DE ARTIGOS FOI O RADIODIAGNÓSTICO COM 7 ARTIGOS, TODOS ABORDARAM DOSIMETRIA NO PACIENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTOS COM RAIOS-X, COMO A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, TOMOSSÍNTESES MAMÁRIAS E PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO FLUOROSCOPIA. JÁ OS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS DE MEDICINA NUCLEAR FORAM 6, EM QUE TODOS ACOMPANHARAM O DECAIMENTO RADIOATIVO DE DIFERENTES ELEMENTOS RADIOATIVOS UTILIZADOS EM TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS. EM RELAÇÃO AO CÓDIGO UTILIZADO, OS RESULTADOS ESTÃO PRESENTES NA FIGURA 3.

FIGURA 3 – CÓDIGOS DE MONTE CARLO UTILIZADOS NOS ARTIGOS SELECIONADOS NESTE TRABALHO.

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2023)

QUANTO À UTILIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE MONTE CARLO, OBSERVA-SE UMA MAIOR UTILIZAÇÃO DO MCNP, NAS SEGUINTE VERSÕES: MCNP 4C, MCNP 5, MCNP 6, MCNP 6.1 E MCNP X, SENDO O ÚLTIMO O MAIS UTILIZADO. OBSERVA-SE, TAMBÉM, UMA AMPLA UTILIZAÇÃO DOS CÓDIGOS GEANT4 E EGSNRC.

CONCLUSÕES

FORAM EVIDENCIADOS 57 ARTIGOS QUE UTILIZARAM O MÉTODO DE MONTE CARLO PARA ABORDAGENS HOSPITALARES EM FÍSICA MÉDICA. OS MARCADORES DESCRITOS FORAM A ÁREA DE APLICAÇÃO EM FÍSICA MÉDICA, O ANO E O PERÍODICO DE PUBLICAÇÃO, PAÍS DE FILIAÇÃO DOS AUTORES E

CÓDIGO UTILIZADO NAS SIMULAÇÕES DE MONTE CARLO. COMO FATOR DE LIMITAÇÃO DESTES ARTIGOS, ENCONTRA-SE A UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA BASE DE DADOS PARA REALIZAÇÃO DA BUSCA.

DENTRE OS ARTIGOS ENCONTRADOS E SELECIONADOS, É POSSÍVEL OBSERVAR QUE O MAIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÕES É REFERENTE À ÁREA DE RADIOTERAPIA, COM ARTIGOS EM TELETERAPIA E BRAQUITERAPIA, COM DIVERSOS FEIXES. AS DEMAIS ÁREAS APRESENTARAM UMA AMOSTRA MENOR DE ARTIGOS E ABORDAGENS. AS REVISTAS *PHYSICS IN MEDICINE & BIOLOGY* E *JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS* APRESENTARAM AS MAIORES AMOSTRAS DE PUBLICAÇÕES SOBRE O TEMA ABORDADO NESTE TRABALHO. EM RELAÇÃO AOS PAÍSES COM MAIOR PRODUÇÃO ACADÊMICA, ESTADOS UNIDOS E CANADÁ SÃO OS MAIS RECORRENTES.

AGRADECIMENTOS

O PRESENTE TRABALHO FOI REALIZADO COM APOIO DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - BRASIL (CAPES) - 88887.826698/2023-00 (K.L.M). ESTE TRABALHO FOI REALIZADO COM O APOIO FINANCEIRO DA UFU, E PELAS AGÊNCIAS DE FOMENTO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ) POR MEIO DAS BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA 312124/2021-0 (A.P.P.) E 314520/2020-1 (L.P.N.), PELO PROGRAMA MAIDAI 403556/2020-1, JUNTAMENTE À M.R.A. - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, PELO PROJETO UNIVERSAL 407493/2021-2 E PROJETO INCT 406303/2022-3; E FAPEMIG, POR MEIO DOS PROJETOS APQ-02934-15, APQ-03049-15 E APQ-04215-22.

REFERÊNCIAS

ARDENFORS, O.; DASU, A.; LILLHÖK, J.; PERSSON, L.; GUDOWSKA, I. OUT-OF-FIELD DOSES FROM SECONDARY RADIATION PRODUCED IN PROTON THERAPY AND THE ASSOCIATED RISK OF RADIATION-INDUCED CANCER FROM A BRAIN TUMOR TREATMENT. **PHYSICA MEDICA**, [S.L.], v. 53, p. 129-136, SET. 2018. ELSEVIER BV. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.EJMP.2018.08.020](http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmp.2018.08.020).

DIFFENDERFER, E.; DOLNEY, D.; SCHAETTLER, M. O.; ET AL. MONTE CARLO MODELING IN CT-BASED GEOMETRIES: DOSIMETRY FOR BIOLOGICAL MODELING EXPERIMENTS WITH PARTICLE BEAM RADIATION. **JOURNAL OF RADIATION RESEARCH**, v. 55, n. 2, p. 364-372, 2013. [HTTPS://DOI.ORG/10.1093/JRR/RRT118](https://doi.org/10.1093/jrr/rrt118)

GOLDENBERG, S.; CASTRO, R. C. F.; AZEVEDO, F. R. M. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS DA SCIELO (SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE). **ACTA CIRURGICA BRASILEIRA**, [S.L.], v. 22, n. 1, p. 1-7, FEV. 2007. FAPUNIFESP (SCIELO). [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/S0102-86502007000100001](http://dx.doi.org/10.1590/s0102-86502007000100001).

GUBERINA, N.; SUNTHARALINGAM, S.; NABENSTEIN, K.; FORSTING, M.; THEYSOHN, J.; WETTER, A.; RINGELSTEIN, A. CLINICAL EVALUATION OF A DOSE MONITORING SOFTWARE TOOL BASED ON MONTE CARLO SIMULATION IN ASSESSMENT OF EYE LENS DOSES FOR CRANIAL CT SCANS. **NEURORADIOLOGY**, [S.L.], v. 58, n. 10, p. 955-959, 20 JUL. 2016. SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA LLC. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1007/S00234-016-1722-X](http://dx.doi.org/10.1007/s00234-016-1722-x).

HORST, F.; CZARNECKI, D.; ZINK, K. THE INFLUENCE OF NEUTRON CONTAMINATION ON DOSIMETRY IN EXTERNAL PHOTON BEAM RADIOTHERAPY. **MEDICAL PHYSICS**, [S.L.], v. 42, n. 11, p. 6529-6536, 19 OUT. 2015. WILEY. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1118/1.4933246](http://dx.doi.org/10.1118/1.4933246).

MICROSOFT. EXCEL 365. VERSÃO 2021. MICROSOFT CORPORATION, 2021.

OHTAKARA, K.; HOSHI, H. COMPARISON OF PENCIL BEAM-BASED HOMOGENEOUS VS INHOMOGENEOUS TARGET DOSE PLANNING FOR STEREOTACTIC BODY RADIOTHERAPY OF PERIPHERAL LUNG TUMORS THROUGH MONTE CARLO-BASED RECALCULATION. **MEDICAL DOSIMETRY**, [S.L.], v. 40, n. 3, p. 248-255, 2015. ELSEVIER BV. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.MEDDOS.2015.02.001](http://dx.doi.org/10.1016/j.meddos.2015.02.001).

PAPADIMITROULAS, P.. DOSIMETRY APPLICATIONS IN GATE MONTE CARLO TOOLKIT. **PHYSICA MEDICA**, [S.L.], v. 41, p. 136-140, SET. 2017. ELSEVIER BV. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.EJMP.2017.02.005](http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmp.2017.02.005).

SHOKRANI, P.; BARADARAN-GHAHFAROKHI, M.; ZADEH, M. K. A NOVEL APPROACH IN ELECTRON BEAM RADIATION THERAPY OF LIPS CARCINOMA: A MONTE CARLO STUDY. **MEDICAL PHYSICS**, [S.L.], v. 40, n. 4, p. 041720, 27 MAR. 2013. WILEY. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1118/1.4795756](http://dx.doi.org/10.1118/1.4795756).

SUTHERLAND, J G H; FURUTANI, K M; THOMSON, R M. MONTE CARLO CALCULATED DOSES TO TREATMENT VOLUMES AND ORGANS AT RISK FOR PERMANENT IMPLANT LUNG BRACHYTHERAPY. **PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY**, [S.L.], v. 58, n. 20, p. 7061-7080, 20 SET. 2013. IOP PUBLISHING. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1088/0031-9155/58/20/7061](http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/58/20/7061).

TSEUNG, H. S. W. C.; MA, J.; KREOFISKY, C. R.; MA, D. J.; BELTRAN, C.. CLINICALLY APPLICABLE MONTE CARLO-BASED BIOLOGICAL DOSE OPTIMIZATION FOR THE TREATMENT OF HEAD AND NECK CANCERS WITH SPOT-SCANNING PROTON THERAPY. **INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY*BIOLOGY*PHYSICS**, [S.L.], v. 95, n. 5, p. 1535-1543, AGO. 2016. ELSEVIER BV. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.IJROBP.2016.03.041](http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2016.03.041).

ULAM J.; VON NEUMANN, R. D. R. S. STATISTICAL METHODS IN NEUTRON DIFFUSION. LAMS-551, APRIL 9 1947. CITADO NA PÁGINA 19.

VANTI, N. A. P.. DA BIBLIOMETRIA À WEBOMETRIA: UMA EXPLORAÇÃO CONCEITUAL DOS MECANISMOS UTILIZADOS PARA MEDIR O REGISTRO DA INFORMAÇÃO E A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO. **CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO**, [S.L.], v. 31, n. 2, p. 369-379, AGO. 2002. IBICT. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/S0100-19652002000200016](http://dx.doi.org/10.1590/s0100-19652002000200016).

YORIYAZ, H.. MÉTODO DE MONTE CARLO: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES EM FÍSICA MÉDICA. **REVISTA BRASILEIRA DE FÍSICA MÉDICA**, v. 3, n. 1, p. 141-149, 2009. DISPONÍVEL EM: [HTTP://REPOSITORIO.IPEN.BR/HANDLE/123456789/4818](http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/4818).